

SYLT DECLARATION and 2010 Joint Declaration

11th Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea,
Westerland/Sylt 18 March 2010

SYLT DECLARATION

**Ministerial Council Declaration of the
Eleventh Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea
Westerland/Sylt, 18 March 2010**

**2010 Joint Declaration on the
Protection of the Wadden Sea**

Publisher

Common Wadden Sea Secretariat (CWSS), Wilhelmshaven, Germany

Cover

National Park Administration Schleswig-Holstein

Conference photos

Martin Stock, Kristine Jung

Translations

Ministry of the Environment; Danish Forest and Nature Agency, Denmark

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Germany

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, The Netherlands

Lay-out

CWSS

Print

BMU Hausdruckerei

Number of copies

1,600

Published

2010

This publication should be cited as:

Common Wadden Sea Secretariat, 2010. Sylt Declaration. Ministerial Council Declaration of the Eleventh Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany.

Contents

Preface	5
Sylt Declaration	7
Erklärung von Sylt (Deutsch)	19
Verklaring van Sylt (Nederlands)	31
Sild-deklarationen (Dansk)	43
2010 Joint Declaration	55
List of Acronyms and Glossary	67

The Ministerial Council Declaration, the Sylt Declaration 2010, has been translated into Danish, German and Dutch. It is emphasized that the English version is the original one. The 2010 Joint Declaration which replaces the Joint Declaration signed at the 1982 Wadden Sea Conference in Copenhagen has been attached to the Ministerial Council Declaration. All conference documents are available from www.waddensea-secretariat.org

Opening of the exhibition at the Conference Center in Westerland/Sylt on 17 March 2010
(Photo: Martin Stock)

Preface

The 11th Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden was held on the German Wadden Sea island of Sylt on 17 - 18 March 2010 under the chairmanship of the German State Secretary Ursula Heinen-Esser. The Dutch and the Danish governments were represented by Minister Gerda Verburg and Minister Karen Ellemann.

In June 2009, the Dutch-German Wadden Sea was inscribed on the World Heritage List. The nomination has been a tremendous success and been embraced by the region. Denmark was not able to nominate its parts because of the ongoing process of establishing a national park for its Wadden Sea. The ministers agreed to start in the forthcoming period a possible nomination of the Danish Wadden Sea and the nomination of the Hamburg Wadden Sea National Park for inclusion on the World Heritage List.

A revised Wadden Sea Plan was also adopted. The 2010 Wadden Sea Plan updates the trilateral policies and management since the first Wadden Sea Plan was adopted at the 8th Conference in Stade in 1997. The Wadden Sea Plan constitutes the common framework for the protection and sustainable management of the Wadden Sea as an ecological entity.

In addition to agreements to enhance the international cooperation to protect the migratory birds, for which the Wadden Sea is a key site, climate change, sea level rise, coastal protection and alien species were high up on the minister's agenda. Climate change and its consequences such as enhanced sea level rise, increased temperatures, and increasing sediment deficits will have impacts on the ecology and landscape of the Wadden Sea and may affect the safety of the inhabitants. It was agreed that there is a further need to strengthen the natural processes of the Wadden Sea in order to cope with such changes and to further cooperate in developing common strategies and enhancing the knowledge. For invasive species, which is an issue of concern for all parts of the Wadden Sea, a common approach will also be developed in the coming period.

Shipping safety was again on the agenda. It remains an issue which is of great concern for the region since an accident can have potentially enormous impact, ecologically and economically. It is of the highest priority that safety is kept on a high level and that everything is done to prevent accidents. The ministers agreed to a number of actions in this field including to continue to raise the awareness of the significance of the Wadden Sea amongst the maritime sector.

A highlight of the Conference was the signing of the 2010 Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea in a formal signing ceremony at the Kurhaus in Westerland. The 2010 Joint Declaration replaces the Joint Declaration, signed at the 1982 Wadden Sea Conference in Copenhagen, which had become progressively outdated. It will not alter the spirit or legal status of the Cooperation. This will remain a formal (but not legally binding) Cooperation between the governments of the three countries. In conjunction with the signing of the 2010 Joint Declaration new governance structures will be launched and replace the existing structures. The Trilateral Wadden Sea Board is the governing body of the Cooperation. Peter Ilsøe, Denmark, was appointed by the ministers as the first chairman of the Board.

The Sylt Conference introduced a new element into the Wadden Sea Conference. During the open session of the Conference an interactive discussion with the ministers, stakeholders and guests on "A Vision for the Wadden Sea - Steps to Achievement" was held. The overall objective for this session was to encourage all participants that they have a part to play in achieving the vision for the Wadden Sea. The session was moderated by Dr. Andy Brown who had earlier evaluated the Cooperation and had gained a considerable knowledge of the Cooperation. This session was much appreciated by the participants because it was felt that this was a central function of the Conferences: To obtain the good ideas and commitment of key stakeholders for the protection of the Wadden Sea, and a fruitful continuation of the Wadden Sea Cooperation.

Common Wadden Sea Secretariat
November 2010

The interactive discussion at the conference moderated by Mr. Andy Brown (Photo: Kristine Jung).

SYLT DECLARATION

**Ministerial Council Declaration of the
Eleventh Trilateral Governmental Conference
on the Protection of the Wadden Sea**

Westerland/Sylt, 18 March 2010

Sylt Declaration

Governance Wadden Sea Cooperation	10
Wadden Sea World Heritage	10
Nature Conservation and Management	11
Sustainable Use of the Wadden Sea	12
Landscape and Cultural Heritage	12
Climate, Sea Level Rise and Coastal Protection	12
Alien Species	13
Shipping and Ship's Safety	13
Communication	14
Monitoring, Assessment and Scientific Research	14
Wadden Sea Forum	15
International Cooperation	15
Cooperation 2010 - 2013	16
Signatures	16

SYLT DECLARATION

Ministers responsible for the protection of the Wadden Sea of the Netherlands, Denmark and Germany and representing their respective Governments in the **Trilateral Wadden Sea Governmental Council** on the Protection of the Wadden Sea on the island of Sylt;

Acknowledging the positive outcome of the evaluation of the Cooperation carried out since the 2005 Schiermonnikoog Wadden Sea Conference, confirming that the Cooperation is a pioneering model for the protection and management of a trans-boundary ecological system of international importance and the need for a continued effective Cooperation to conserve the Wadden Sea;

Appreciating the refreshment of the Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea and the Governance Arrangements;

Reaffirming the objective of the Joint Declaration 2010 to protect and manage the Wadden Sea as a single ecological entity shared by the three countries in accordance with the Guiding Principle for the Nature Conservation Area, which is to achieve, as far as possible, a natural and sustainable ecosystem in which natural processes proceed in an undisturbed way. This is done in the recognition that this can only be attained in cooperation with those who live, work and recreate in the area and are willing to endow its protection. Conditions for safety and sustainable development must be maintained;

Welcoming with appreciation the inclusion of the Dutch-German Wadden Sea on the UNESCO World Heritage List and thus the global recognition of its outstanding universal value;

Welcoming with appreciation the designation of the Danish Wadden Sea as a national park;

Appreciating the support and input of the Wadden Sea Forum and other stakeholder fora and the wider community for the protection and sustainable use of the Wadden Sea and to further sustainable regional development;

Recognizing the unique status of the Wadden Sea, notably in the Year of Biodiversity 2010 and its contribution to the biodiversity targets of the European Union, as well as the targets of the Convention of Biological Diversity;

Welcoming the Quality Status Report 2009, which provides a comprehensive overview of the status of the Wadden Sea and a valuable basis for developing appropriate policies and management initiatives;

Acknowledging the recommendations of the 12th International Scientific Wadden Sea Symposium for the further development of the protection and management of the Wadden Sea as an ecological entity;

Recognizing the improvements of the environmental and natural status of the Wadden Sea and the need to continue to act on specific areas to further improve the status of the Wadden Sea and expand the cooperation for the protection and management of the Wadden Sea, as outlined in the Policy Assessment Report;

Acknowledging the shared landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region.

Welcoming the international cooperation, in particular with West Africa, the Republic of Korea and The Wash/North Norfolk Coast to further the international protection of tidal areas and their biodiversity;

Concerned about the possible impacts from human uses, invasive alien species and particularly climate change;

Determined to meet these challenges and to continue to protect and manage the Wadden Sea for present and future generations;

and therefore share the view to:

Governance Wadden Sea Cooperation

1. Authorize the Wadden Sea Board to commence its activities as the governing body of the Cooperation, to provide strategic and collective leadership and to ensure performance and accountability through good governance and good external relations and communication with all key stakeholders in accordance with Article 5 (2) of the Joint Declaration.
2. Appreciate the willingness of stakeholders to act as advisors to the Board.

Wadden Sea World Heritage

3. Welcome the inscription of the Dutch-German Wadden Sea on the World Heritage List under natural criteria (viii), (ix) and (x) by decision of the UNESCO World Heritage Committee at its 33rd Session, Seville, June 2009 and acknowledge that the Statement of Outstanding Universal Value adopted by the Committee encompassing the current rules and regulations and management and enforcement activities governing the protection of the Wadden Sea constitutes the basis for the future protection and management of the property according to Article 155 of the Operational Guidelines.
4. Agree to start in the forthcoming period a possible nomination of the Danish Wadden Sea in accordance with encouragement of the World Heritage Committee and the nomination of the Hamburg Wadden Sea National Park including, where necessary and appropriate, minor boundary modifications for inclusion on the World Heritage List to complement the existing property.

5. Instruct the Board to initiate and organize the development of an overall Sustainable Tourism Development Strategy for the Wadden Sea World Heritage Site, in order to meet the request of the World Heritage Committee, the Hamburg Wadden Sea National Park, and the Danish National Park, pending formal approval by its forthcoming board, and as a first step to adopt a Wadden Sea Communication and Marketing Programme 2010-13.
6. Engage in a close cooperation with the African Eurasian Waterbird Agreement (AEWA) with a view to promote and strengthen cooperation on management and research on the African Eurasian Flyways with relevant state parties as requested by the World Heritage Committee and establish cooperation for the protection and management of migratory birds relying on the Wadden Sea.

Nature Conservation and Management

7. Adopt the Wadden Sea Plan 2010 as elaborated in accordance with §6 of the Schiermonnikoog Declaration.
8. Acknowledge the broad spectrum of harmonisation already achieved within the trilateral cooperation and its value added, in particular with regard to monitoring and assessment at an integrated ecosystem level.
9. Focus future harmonisation efforts on high priority challenges, for example climate change, invasive non-native species, decline of birds, and on fisheries, in the national implementation of the Birds, Habitats, Water Framework and Marine Strategy Framework Directives.
10. Support the further development of integrated assessments and reporting in the framework of these Directives, including investigating the option of preparing a common integrated Natura 2000 Wadden Sea report.
11. Increase collaboration in relation to appropriate assessments under the Habitats Directive, and especially to exchange experience on the interpretation and application of site integrity, in combination effects and compensation measures.
12. Support the start of necessary further developments of the Wadden Sea Plan during the Danish presidency, e.g. regarding the harmonized application of European legislation and taking account of the preliminary recommendations of the High Level Review study on strategic elements.
13. Authorize the Board to develop and adopt a programme of projects and measures for the forthcoming period to support the implementation and further development of the Wadden Sea Plan with a view to strengthen and, where necessary, also restore the natural functioning of the Wadden Sea, incorporating the appropriate actions and activities of this Declaration.
14. Welcome the Guidance for Goose Management in the Wadden Sea Region as prepared under the leadership of the Wadden Sea Forum, in cooperation with the Trilateral Wadden Sea Cooperation, and declare their willingness to support the development of a Goose Management Plan in cooperation with relevant authorities, to achieve a balanced management to accommodate geese in the Wadden Sea region.
15. Reaffirm the guidelines concerning taking and releasing of seals from the Leeuwarden Declaration (§§60 and 61) and instruct the Board to update the Seal Management Plan, which will expire this year, for the period 2011 – 2016, based on an evaluation of the current Plan.

Sustainable Use of the Wadden Sea

16. Reaffirm the concept of sustainable use as defined by the Convention on Biological Diversity in protecting and conserving the ecological integrity of the Wadden Sea ecosystem, thus supporting lasting economic prosperity and social well-being.
17. Acknowledge promising developments of recent years towards sustainable fisheries, notably on shrimps and blue mussels, and ask the Board to develop Wadden Sea wide trilateral policy principles for a further development of sustainable fisheries, inter alia aiming at the consistent implementation of the Natura 2000 objectives, in close cooperation with the fisheries sector and nature NGOs.

Landscape and Cultural Heritage

18. Acknowledge that a comprehensive draft cultural landscape strategy has been developed in the framework of the LancewadPlan project. The cooperation on landscape and cultural heritage takes place to a large extent outside the Cooperation Area, for which the governments of The Netherlands, Germany and Denmark have declared their cooperation.
19. Request the Board to discuss and evaluate the draft strategy in order to decide together with the relevant regions upon whether or not parts of it may be accepted by the Trilateral Wadden Sea Cooperation.
20. Encourage the competent authorities to develop the accepted parts into a trilateral policy provided that the principles and policies of the Wadden Sea Plan are reflected.

Climate, Sea Level Rise and Coastal Protection

21. Concerned that climate change and its consequences such as enhanced sea level rise, higher storm surges, increased temperatures and increasing sediment deficits will have impacts on the ecology and landscape of the Wadden Sea and may affect the safety of the inhabitants.
22. Aware of the long time scales of the processes and reactions involved, and thus of the urgent need to strengthen natural processes, to continue mitigation activities and to start concrete measures for adaptation to the expected impacts of climate change in the Wadden Sea Area and to ensure the safety of the inhabitants of the region and the ecological integrity.
23. Aware that more knowledge is needed for adaptation and mitigation measures and therefore determined to improve the trilateral knowledge base and instruct the Board to
 - Initiate a trilateral study on sustainable solutions to balance the expected sediment deficits on the basis of research questions specified by the CPSL.

- Initiate a project developing model spatial plans for pilot sites in the Wadden Sea region with the aim of developing a practicable spatial planning methodology to meet the challenges of climate change.
 - Establish a working group focusing on increasing the adaptability of the Wadden Sea ecosystem and landscape to climate change, also responsible for coordinating and supervising the above studies.
24. Support the global and national efforts to mitigate causes of climate change at the regional level, by calling especially upon local and regional competent authorities and stakeholders, to work towards developing the Wadden Sea Region into a CO₂-neutral area by 2030 or before, putting the focus on the special threats for coastal zones by global warming and sea level rise.

Alien Species

25. Support the ongoing international efforts to prevent and manage alien species introductions inter alia by ratifying the 2004 International Convention for Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM Convention) as soon as possible, but in all cases not later than 2013 and instruct the Board to investigate the possibility to get involved in already ongoing ballast water projects covering the Wadden Sea (e.g. the Interreg Project "North Sea Ballast Water Opportunity").
26. Instruct the Board to develop during the period until the next Ministerial Conference a common strategy for dealing with alien species introductions in the Wadden Sea, also taking account of the request of the UNESCO World Heritage Committee and the BWM Convention.

Shipping and Ship's Safety

27. Acknowledge the progress made in improving ship safety and reducing the environmental impact of shipping since the designation of the Wadden Sea Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) in 2002 by the IMO and the improvements resulting from the implementation of the Schiermonnikoog Declaration.
28. Welcome all efforts to reduce air emissions and water pollution in shipping and in the harbours in the Wadden Sea Region by e.g. the introduction of environmentally friendly energy and logistic infrastructure (so called "Clean Shipping Approach")
29. Recognize the importance of shipping to the Wadden Sea Region but also that it is necessary to continue to raise the awareness of the Wadden Sea as a PSSA and the ongoing efforts of the IMO and the EU to enhance the shipping safety and to reduce the environmental impact from shipping.
30. Coordinate and handle within the Trilateral Monitoring and Assessment Programme the collection of relevant shipping and environmental data for the Wadden Sea PSSA, taking into account existing data bases as SafeSeaNet in order to avoid additional effort.

31. Coordinate and intensify raising the awareness and education for the Wadden Sea PSSA and other relevant regulations to mariners and relevant stakeholders.
32. Establish within the already existing framework of the DenGerNeth Agreement the coordination mechanisms for issues related to the Wadden Sea PSSA.
33. Encourage the competent authorities to complete the entries concerning the Wadden Sea PSSA in charts.
34. Enhance the awareness of the shipping community for container losses and support relevant studies concerning prevention of the loss of containers.
35. Closely follow the steps and outcome of the project "Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea (BRISK)" under HELCOM and to encourage the competent authorities to consider to transfer the experiences and the methodological approach accordingly to the North Sea, taking into account the objectives and requirements of the Marine Strategy Framework Directive.
36. Reaffirm the importance of shipping safety with respect to any offshore activity. The safety of shipping in the North Sea Area should be kept at least at the present level, irrespective of which kind of offshore development might occur, and where feasible be enhanced.
37. Instruct the Board to evaluate the interrelation and potential conflicts between the interests of shipping and wind energy production and their potential implications for the Wadden Sea ecosystem.
38. Instruct the Board to discuss the PSSA Evaluation Report and further steps of implementation with the relevant competent authorities and develop a vision on the impact of shipping and ship's safety on the Wadden Sea PSSA.

Communication

39. Convinced that the perception of and the identification with the Wadden Sea as a shared ecological and cultural heritage constitute an essential basis for a successful Wadden Sea protection in the long term, and therefore strengthen the communication about the Trilateral Wadden Sea and the Cooperation, in particular regarding the World Heritage Site and the Danish and Hamburg National Parks, by developing a trilateral communication strategy, which should include the activities of the International Wadden Sea School (IWSS), and enable the Common Wadden Sea Secretariat accordingly to fulfil these tasks.

Monitoring, Assessment and Scientific Research

40. Aware that an acceleration of global change entails unprecedented effects on the geomorphology and biodiversity of the Wadden Sea ecosystem, and that in order to be able to cope with these changes, a joint interdisciplinary research agenda for the protection of natural values and the development of sustainable use perspectives in a changing world is needed.
41. Support the establishment of a trilateral research platform preferably directly connected with existing national networks. The platform will elaborate a trilateral agenda for policy-relevant research in consultation with the Board, based upon the QSR

analysis and the outcome of the scientific symposium, and initiate trilateral research projects, explore financing possibilities, and communicate the outcome with the Wadden Sea Board.

42. Reconfirm the central importance of the Trilateral Monitoring and Assessment Programme (TMAP), which was further revised to fit the requirements of relevant EC Directives as stipulated in the Schiermonnikoog Declaration, as the indispensable basis for the joint status assessment and the successful management of the Wadden Sea as a single ecological entity.
43. Reconfirm the continuation of TMAP and incorporate, as necessary, parameters to develop TMAP in order to facilitate an integrated assessment across the relevant EC Directives and better monitor new challenges, e.g. climate change and its impacts, and agree on a long term development strategy to increase its value to a wider range of stakeholders.

Wadden Sea Forum

44. Take into account the activities and recommendations by the Wadden Sea Forum on sustainable development and participatory processes, in particular with regard to
 - The development of a sustainability indicator tool for the Region
 - The further development of ICZM and marine spatial planning
 - Future energy generation developments along and adjacent to the Wadden Sea
 - Trilateral goose management
 - The inscription of the Dutch-German Wadden Sea as a World Heritage site.
45. Support the cooperation with WSF as an independent stakeholder organisation for the period 2011-2013 with a focus on the elaboration of joint projects regarding integrated management and the protection of the Wadden Sea and welcome the mutual exchange of information, ideas and visions and acknowledge the function to act as a platform for developing conflict solutions.

International Cooperation

46. Welcome the aim of the OSPAR Ministerial Meeting 2010 to further develop the ecosystem approach for the Northeast Atlantic Ocean, as well their contribution to the further specification of the Good Environmental Status (GES) definition under the Marine Strategy Framework Directive, because both activities are highly relevant for the protection of the Wadden Sea, which is the world's largest tidal flat ecosystem and World Heritage site
47. Offer to support these activities by contributing the extensive experience of the Wadden Sea states with integrated ecosystem management and sustainable human use in a transboundary context.
48. Continue the cooperation with Korea in the framework of the Memorandum of Understanding, concluded in 2009 with emphasis on information exchange and capacity building.

49. Acknowledge the ongoing cooperation with WWF WAMER for sustainable development of the West African Ecoregion, which plays a key role for migratory birds passing through the Wadden Sea.
50. Continue the exchange of information and experiences on the Wadden Sea and the Wash North Norfolk Coast with Natural England in the framework of the Memorandum of Intent, concluded in 1991.

Cooperation 2010 – 13

51. Thank Germany for chairing the Cooperation during a prolonged period of time.
52. Welcome the chairmanship of Denmark for the forthcoming period 2010 – 2013.
53. Hold the next Trilateral Governmental Conference on the Protection of the Wadden Sea and the regular Trilateral Governmental Council meeting in 2013 on the invitation of the Danish Government.
54. Hold the 13th International Scientific Wadden Sea Symposium in 2012 in the Netherlands on the invitation of the Dutch Government.

Signatures

Sylt, Germany, 18 March 2010.

For the Government of the Federal Republic of Germany

Ursula Heinen-Esser, Parliamentary State Secretary

For the Government of the Kingdom of Denmark

Karen Ellemann, Minister for the Environment

For the Government of the Kingdom of The Netherlands

Gerda Verburg, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

After the signing of the Ministerial Council Declaration: Minister Gerda Verburg, State Secretary Ursula Heinen-Esser and Minister Karen Ellemann (from left to right, Photo: Martin Stock).

The Chairman of the Sylt Conference State Secretary Ms. Heinen-Esser and with the German delegation chaired by the German Senior Official Ms. Nickel (3rd and 4th from the right) (Photo: Kristine Jung).

Opening address by Minister Juliane Rumpf, Schleswig-Holstein (Photo: Martin Stock).

ERKLÄRUNG VON SYLT

Erklärung des Trilateralen Wattenmeer-Rates
(Ministererklärung)
Elfte Trilaterale Regierungskonferenz
zum Schutz des Wattenmeers

Westerland/Sylt, 18. März 2010

Erklärung von Sylt

Strukturen zur Steuerung der Wattenmeer-Kooperation	22
Welterbe Wattenmeer	22
Naturschutz und Management	23
Nachhaltige Nutzung des Wattenmeeres	24
Landschaft und kulturelle Werte	24
Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz	25
Gebietsfremde Arten	25
Schifffahrt und Schiffssicherheit	26
Kommunikation	27
Monitoring, Bewertung und wissenschaftliche Forschung	27
Wattenmeerforum	28
Internationale Zusammenarbeit	28
Kooperation 2010 – 2013	29
Unterschriften	29

ERKLÄRUNG VON SYLT

Die für den Schutz des Wattenmeeres zuständigen **Ministerinnen und Minister** der Niederlande, Dänemarks und Deutschlands als Vertreter ihrer jeweiligen Regierungen im **Trilateralen Wattenmeer-Rat** (*Trilateral Wadden Sea Governmental Council*) zum Schutz des Wattenmeeres auf der Insel Sylt;

In Anerkennung der positiven Ergebnisse der seit der Wattenmeerkonferenz 2005 auf Schiermonnikoog durchgeführten Evaluation der Kooperation, die bestätigt hat, dass die Kooperation ein wegweisendes Modell für den Schutz und das Management eines grenzüberschreitenden ökologischen Systems von internationaler Bedeutung ist und die Notwendigkeit besteht, die erfolgreiche Zusammenarbeit zur Erhaltung des Wattenmeeres fortzuführen;

In Würdigung der Aktualisierung der Gemeinsamen Erklärung zum Schutz des Wattenmeeres sowie der Strukturen zur Steuerung der Zusammenarbeit;

In Bekräftigung des Ziels der Gemeinsamen Erklärung 2010, das Wattenmeer als grenzüberschreitende ökologische Einheit im Einklang mit dem Leitprinzip für das Trilaterale Schutzgebiet zu schützen und zu managen, um so weit wie möglich ein natürliches und sich selbst erhaltendes Ökosystem zu erreichen, in dem natürliche Prozesse ungestört ablaufen können. Dies erfolgt in Anerkennung, dass dies nur in Zusammenarbeit mit den Menschen erreichbar ist, die in diesem Gebiet leben, arbeiten, sich erholen und gewillt sind, es zu schützen. Die Bedingungen für Sicherheit und nachhaltige Entwicklung sind zu erhalten;

In anerkennender Begrüßung der Aufnahme des deutschen und des niederländischen Teils des Wattenmeeres in die UNESCO-Liste des Welterbes und somit die weltweite Anerkennung seines außergewöhnlichen universellen Wertes;

In anerkennender Begrüßung der Ausweisung des dänischen Wattenmeeres als Nationalpark;

In Würdigung der Unterstützung und des Beitrags des Wattenmeerforums (Wadden Sea Forum) und anderer Interessengruppen sowie einer breiteren Öffentlichkeit für den Schutz und die nachhaltige Nutzung des Wattenmeeres und für die nachhaltige Entwicklung der Region;

In Anerkennung des einzigartigen Status des Wattenmeeres, insbesondere im Internationalen Jahr der Biologischen Vielfalt 2010, und seines Beitrags zu den von der Europäischen Union gesetzten Zielen zur biologischen Vielfalt sowie den Zielvorgaben des Übereinkommens über die biologische Vielfalt;

In Begrüßung des Qualitätszustandsberichts (Quality Status Report) 2009, der einen umfassenden Überblick über den Zustand des Wattenmeeres gibt und eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung geeigneter Politiken und Managementmaßnahmen ist;

In Anerkennung der Empfehlungen des 12. Internationalen Wissenschaftlichen Wattenmeersymposiums für die Weiterentwicklung von Schutz und Management des Wattenmeeres als ökologische Einheit;

In Anerkennung der Verbesserungen der Umweltbedingungen und des natürlichen Zustands des Wattenmeeres und der Notwendigkeit weiterer Bemühungen in bestimmten Bereichen, um seinen Zustand weiter zu verbessern und die Zusammenarbeit zum Schutz und zum Management des Wattenmeeres auszubauen, wie im Politik-Bewertungsbericht (Policy Assessment Report) dargelegt;

In Anerkennung der gemeinsamen landschaftlichen und kulturellen Werte der Wattenmeer-Region;

In Begrüßung der internationalen Zusammenarbeit, namentlich mit Westafrika, der Republik Korea und The Wash/North Norfolk Coast, zur Förderung des internationalen Schutzes von Wattengebieten und ihrer biologischen Vielfalt;

In Besorgnis über die möglichen Auswirkungen von Nutzungen durch den Menschen, invasiver gebietsfremder Arten und insbesondere des Klimawandels;

In der Entschlossenheit, diesen Herausforderungen zu begegnen und den Schutz und das Management des Wattenmeeres zum Wohle heutiger und künftiger Generationen fortzusetzen;

stimmen überein:

Strukturen zur Steuerung der Wattenmeer Kooperation

1. den Wattenmeer-Ausschuss (*Wadden Sea Board*) zu bevollmächtigen, seine Arbeit als Lenkungsorgan der Kooperation aufzunehmen, die strategische und gemeinschaftliche Führung zu übernehmen und durch eine verantwortungsvolle Steuerung und gute Außen- und Kommunikationsbeziehungen mit allen wichtigen Interessengruppen in Übereinstimmung mit Artikel 5 Absatz 2 der Gemeinsamen Erklärung Effizienz und Glaubwürdigkeit sicherzustellen.
2. die Bereitschaft der Interessengruppen zu würdigen, als Berater (*Advisors*) des Wattenmeer-Ausschusses zu fungieren.

Welterbe Wattenmeer

3. die Eintragung des deutschen und des niederländischen Teils des Wattenmeeres in die Liste des Welterbes nach den Kriterien (viii), (ix) and (x) für Naturgüter durch Beschluss des Welterbekomitees der UNESCO auf seiner 33. Sitzung im Juni 2009 in Sevilla zu begrüßen und anzuerkennen, dass die von dem Komitee angenommene Erklärung zum außergewöhnlichen universellen Wert (*Statement of Outstanding Universal Value*), die die geltenden Regeln und Vorschriften sowie die Management- und Umsetzungsmaßnahmen zum Schutz des Wattenmeeres umfasst, die Grundlage für den künftigen Schutz und das Management des Gebietes gemäß Artikel 155 der Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt darstellt.

4. in der kommenden Arbeitsperiode die mögliche Anmeldung des dänischen Wattenmeeres im Einklang mit der Anregung des Welterbekomitees und die Anmeldung des Nationalparks Hamburgisches Wattenmeer zu beginnen, einschließlich, wenn erforderlich und angemessen, geringfügiger Grenzänderungen, zur Eintragung in die Liste des Welterbes, um das eingetragene Gebiet zu vervollständigen.
5. den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen, die Ausarbeitung einer Gesamtstrategie für Nachhaltige Tourismusentwicklung zu initiieren und durchzuführen, für das Welterbegebiet Wattenmeer entsprechend der Empfehlung des Welterbekomitees, für den Hamburgischen Wattenmeer-Nationalpark sowie für den dänischen Nationalpark, vorbehaltlich der formellen Zustimmung seines künftigen Vorsitzes, und als ersten Schritt ein Kommunikations- und Marketingprogramm 2010-2013 für das Wattenmeer zu verabschieden.
6. enge Arbeitskontakte mit dem Afrikanisch-Eurasischen Wasservogelabkommen (AEWA) zu unterhalten, um die Zusammenarbeit mit den relevanten Vertragsstaaten im Bereich des Managements und der Erforschung der afrikanisch-eurasischen Zugwege, wie vom Welterbekomitee empfohlen, zu fördern und zu verstärken, und Kooperationen zum Schutz und zum Management von Zugvögeln zu etablieren, die auf das Wattenmeer angewiesen sind.

Naturschutz und Management

7. den nach Ziffer 6 der Erklärung von Schiermonnikoog ausgearbeiteten Wattenmeerplan 2010 zu verabschieden.
8. die bereits in weiten Teilen erzielte Harmonisierung innerhalb der Trilateralen Kooperation und ihren Mehrwert anzuerkennen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltbeobachtung und Bewertung auf integrierter ökosystemarer Ebene.
9. die künftigen Harmonisierungsbemühungen in der nationalen Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie, der FFH-Richtlinie, der Wasserrahmenrichtlinie und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie auf vordringliche Herausforderungen zu konzentrieren, wie z. B. den Klimawandel, invasive gebietsfremde Arten, den Rückgang der Vogelbestände sowie auf die Fischerei.
10. die weitere Entwicklung integrierter Bewertungen und Berichterstattungen im Rahmen dieser Richtlinien zu unterstützen, einschließlich der Prüfung der Option, einen gemeinsamen, integrierten Natura 2000 - Bericht für das Wattenmeer zu erstellen.
11. die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Verträglichkeitsprüfungen nach der FFH-Richtlinie zu verstärken, insbesondere Erfahrungen auszutauschen über die Auslegung und Anwendung der Bestimmung, dass ein Gebiet als solches nicht erheblich beeinträchtigt werden darf, im Hinblick auf Kombinationswirkungen und Ausgleichsmaßnahmen.
12. den Beginn notwendiger Weiterentwicklungen des Wattenmeerplans während der dänischen Präsidentschaft 2010 – 2013 zu unterstützen, z. B. hinsichtlich der abgestimmten Anwendung von EU-Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der vorläufigen strategischen Empfehlungen der Studie zur Anwendung von EU-Richtlinien mit Blick auf Zusammenarbeit und Harmonisierung (*High Level Review*).
13. den Wattenmeer-Ausschuss zu ermächtigen, für die kommende Arbeitsperiode ein Programm mit Projekten und Maßnahmen zu entwickeln und zu verabschieden, um die Umsetzung und Weiterentwicklung des Wattenmeerplans zu unterstützen, mit

dem Ziel, natürliche Prozesse und Funktionen im Wattenmeer zu stärken und erforderlichenfalls auch wiederherzustellen. Dabei werden die geeigneten Maßnahmen und Aktivitäten dieser Erklärung berücksichtigt.

14. die unter der Leitung des Wattenmeerforums in Zusammenarbeit mit der Trilateralen Wattenmeer-Kooperation erarbeiteten Leitlinien für das Gänsemanagement in der Wattenmeerregion zu begrüßen und die Bereitschaft zu erklären, die Erstellung eines Gänsemanagementplans in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden zu unterstützen, mit dem Ziel, für die Aufnahme von Gänsepopulationen in der Wattenmeerregion ein ausgewogenes Management zu erreichen.
15. die Richtlinien zur Entnahme und Wiederfreilassung von Seehunden in der Erklärung von Leeuwarden (Ziffer 60 und 61) erneut zu bestätigen und den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen, den in diesem Jahr auslaufenden Managementplan für Seehunde für den Zeitraum 2011-2016 ausgehend von einer Bewertung des derzeitigen Plans fortzuschreiben.

Nachhaltige Nutzung des Wattenmeeres

16. das Konzept der nachhaltigen Nutzung gemäß der Definition des Übereinkommens über die biologische Vielfalt erneut zu bestätigen, die ökologische Integrität des Wattenmeer-Ökosystems zu schützen und zu erhalten und so dauerhaften wirtschaftlichen Wohlstand und soziales Wohlbefinden zu unterstützen.
17. vielversprechende Entwicklungen der letzten Jahre hin zu nachhaltiger Fischerei, insbesondere in der Miesmuschel- und Krabbenfischerei, anzuerkennen, und den Wattenmeer-Ausschuss zu ersuchen, in enger Zusammenarbeit mit dem Fischereisektor und Naturschutzverbänden wattenmeerweite Grundsätze trilateraler Politik für eine nachhaltige Fischerei zu entwickeln, unter anderem mit dem Ziel einer einheitlichen Umsetzung der Natura 2000-Erhaltungsziele.

Landschaft und kulturelle Werte

18. anzuerkennen, dass im Rahmen des LancewadPlan-Projekts der Entwurf einer umfangreichen kulturlandschaftlichen Strategie erarbeitet worden ist. Die Zusammenarbeit zum Schutz und Erhalt der landschaftlichen und kulturellen Werte der Wattenmeerregion findet zum großen Teil außerhalb des von den Regierungen der Niederlande, Deutschlands und Dänemarks für ihre Zusammenarbeit ausgewiesenen Kooperationsgebiets statt.
19. den Wattenmeer-Ausschuss zu ersuchen, den Strategieentwurf zu erörtern und zu bewerten, um zusammen mit den dafür zuständigen Regionen zu entscheiden, ob Teile daraus von der Trilateralen Wattenmeer-Kooperation übernommen werden können.
20. die zuständigen Behörden zu ermuntern, die akzeptierten Teile zu einer trilateralen Politik zu entwickeln, unter der Voraussetzung, dass die Grundsätze und Politiken des Wattenmeerplans berücksichtigt werden.

Klimawandel, Meeresspiegelanstieg und Küstenschutz

21. die Besorgnis zu teilen, dass der Klimawandel und seine Folgen wie etwa der zunehmende Anstieg des Meeresspiegels, höhere Sturmfluten, erhöhte Temperaturen und ein zunehmendes Sedimentdefizit Auswirkungen auf die Ökologie und die Landschaft des Wattenmeeres haben werden und die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner gefährden können.
22. sich der Langfristigkeit der beteiligten Prozesse und Reaktionen und damit der dringenden Notwendigkeit bewusst zu sein, natürliche Prozesse zu stärken, Minderungsmaßnahmen fortzuführen und konkrete Maßnahmen zur Anpassung an die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels im Wattenmeergebiet einzuleiten, und die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Region sowie die ökologische Integrität zu gewährleisten.
23. sich der Notwendigkeit profunderen Wissens für Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen bewusst und daher entschlossen zu sein, die trilaterale Wissensbasis zu verbessern, und den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen,
 - eine trilaterale Studie zu initiieren, um auf der Basis der von der Arbeitsgruppe Küstenschutz und Meeresspiegelanstieg (CPSL) entwickelten Forschungsfragen nachhaltige Lösungen zu finden, wie die zu erwartenden Sedimentdefizite ausgeglichen werden können,
 - ein Projekt zur Entwicklung modellhafter Raumordnungspläne für Pilotstandorte in der Wattenmeerregion einzuleiten mit dem Ziel, eine praxistaugliche Raumplanungsmethode zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu entwickeln,
 - eine Arbeitsgruppe einzurichten mit dem Schwerpunkt Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Ökosystems und der Landschaft des Wattenmeeres gegenüber Auswirkungen des Klimawandels, die auch für die Koordinierung und Überwachung der oben genannten Untersuchungen verantwortlich ist.
24. die globalen und nationalen Bemühungen zur Verminderung der Ursachen des Klimawandels auf regionaler Ebene zu unterstützen und hierzu insbesondere die zuständigen Stellen und Interessengruppen auf lokaler und regionaler Ebene aufzufordern, darauf hinzuarbeiten, die Wattenmeerregion bis spätestens 2030 zu einem CO₂-neutralen Gebiet zu entwickeln, wobei sich das Hauptaugenmerk auf die besondere Bedrohung der Küstenzonen durch die globale Erwärmung und den Meeresspiegelanstieg richtet.

Gebietsfremde Arten

25. die laufenden internationalen Bemühungen zu unterstützen, die Einwanderung gebietsfremder Arten zu verhindern und damit umzugehen, unter anderem durch die schnellstmögliche Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens von 2004 zur Überwachung und Behandlung von Ballastwasser und Sedimenten von Schiffen (Ballastwasser-Übereinkommen), jedoch spätestens bis 2013, und den Wattenmeer-

Ausschuss anzuweisen, eine mögliche Beteiligung an bereits laufenden Ballastwasserprojekten im Wattenmeerraum zu untersuchen (z.B. das Interreg-Projekt „North Sea Ballast Water Opportunity“).

26. den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen, in der Zeit bis zur nächsten Ministerkonferenz eine gemeinsame Strategie für den Umgang mit Einschleppungen gebietsfremder Arten in das Wattenmeer zu entwickeln, auch unter Berücksichtigung der Empfehlung des UNESCO Welterbekomitees und des Ballastwasser-Übereinkommens.

Schifffahrt und Schiffssicherheit

27. den Fortschritt, der bei der Verbesserung der Schiffssicherheit und der Reduzierung der Auswirkungen der Schifffahrt auf die Umwelt erzielt wurde, seit die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) im Jahr 2002 das Wattenmeer als besonders empfindliches Meeresgebiet (Particularly Sensitive Sea Area, PSSA) ausgewiesen hat, und die Verbesserungen infolge der Umsetzung der Schiermonnikoog-Erklärung anzuerkennen.
28. alle Bemühungen zu begrüßen, die Luftemissionen und Wasserverschmutzung in der Schifffahrt und in den Häfen der Wattenmeerregion zu reduzieren, z. B. durch die Einführung umweltfreundlicher Energie- und Logistikinfrastuktur (sogenannter "Clean Shipping Approach").
29. die Bedeutung der Schifffahrt für die Wattenmeerregion anzuerkennen, aber ebenso die Notwendigkeit, weiterhin das Bewusstsein für das Wattenmeer als PSSA zu schärfen, wie auch die laufenden Bemühungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und der EU, die Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen und die Auswirkungen der Schifffahrt auf die Umwelt zu reduzieren.
30. die Sammlung relevanter Schifffahrts- und Umweltdaten für das PSSA Wattenmeer im Rahmen des trilateralen Monitoring- und Bewertungsprogramms (TMAP) zu koordinieren und zu bearbeiten, wobei bestehende Datenbanken wie SafeSeaNet berücksichtigt werden sollen, um zusätzliche Arbeit zu vermeiden.
31. die Sensibilisierungs- und Aufklärungsbemühungen über das PSSA Wattenmeer und andere einschlägige Regelungen für Seeleute und Interessengruppen zu koordinieren und zu intensivieren.
32. im Rahmen des bereits bestehenden DenGerNeth-Abkommens zwischen Dänemark, Deutschland und den Niederlanden Koordinationsmechanismen für Fragen zum PSSA Wattenmeer einzurichten.
33. die zuständigen Behörden darauf hinzuweisen, die Einträge bezüglich des PSSA Wattenmeer in Seekarten zu vervollständigen.
34. das Bewusstsein der Schifffahrtindustrie für den Verlust von Containern zu erhöhen und entsprechende Studien zur Vermeidung von Containerverlusten zu unterstützen.
35. die Schritte und Ergebnisse des Projektes „Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea (BRISK)“ unter dem Dach der HELCOM genau zu verfolgen und die zuständigen Behörden anzuhalten, die Erfahrungen und den methodologischen Ansatz entsprechend auf die Nordsee zu übertragen, wobei die Ziele und Anforderungen der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie zu berücksichtigen sind.

36. die Bedeutung der Schiffssicherheit in Bezug auf jegliche Offshore-Aktivitäten erneut zu bestätigen. Die Sicherheit der Schifffahrt in der Nordsee sollte ungeachtet der möglicherweise auftretenden Offshore-Entwicklungen mindestens auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben und, wo möglich, verbessert werden.
37. den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen, die Wechselbeziehungen und potenziellen Konflikte zwischen den Interessen der Schifffahrt und der Windenergieproduktion und deren möglichen Auswirkungen auf das Ökosystem Wattenmeer zu bewerten.
38. den Wattenmeer-Ausschuss zu beauftragen, den PSSA-Evaluierungsbericht und weitere Umsetzungsschritte mit den zuständigen Behörden zu besprechen und eine Vision hinsichtlich der Auswirkungen der Schifffahrt und Schiffssicherheit auf das PSSA Wattenmeer zu entwickeln.

Kommunikation

39. in der Überzeugung, dass die Wahrnehmung des Wattenmeeres und die Identifizierung mit ihm als ein gemeinsames natürliches und kulturelles Erbe eine wesentliche Voraussetzung für einen langfristig erfolgreichen Wattenmeerschutzes ist, die Kommunikation über das Trilaterale Wattenmeer und die Kooperation zu verstärken, insbesondere im Hinblick auf das Weltnaturerbegebiet und den dänischen und den Hamburgischen Nationalpark, durch Entwicklung einer Trilateralen Kommunikationsstrategie, in die auch die Aktivitäten der Internationalen Wattenmeerschule (IWSS) einbezogen werden sollen, und das Gemeinsame Wattenmeersekretariat in die Lage zu versetzen, diese Aufgaben zu erfüllen.

Monitoring, Bewertung und wissenschaftliche Forschung

40. sich bewusst zu sein, dass eine Beschleunigung des globalen Wandels noch nie dagewesene Auswirkungen auf die Geomorphologie und biologische Vielfalt des Ökosystems Wattenmeer mit sich bringt und dass es einer gemeinsamen interdisziplinären Forschungsagenda zum Schutz der natürlichen Werte und der Entwicklung nachhaltiger Nutzungsperspektiven in einer sich verändernden Welt bedarf, um diesen Veränderungen begegnen zu können.
41. die Errichtung einer trilateralen Forschungsplattform zu unterstützen, vorzugsweise direkt verbunden mit vorhandenen nationalen Netzwerken. Diese Plattform erarbeitet in Absprache mit dem Wattenmeer-Ausschuss eine trilaterale Agenda für politikrelevante Forschung, ausgehend von der Analyse des Qualitätszustandsberichtes (QSR) und den Ergebnissen des wissenschaftlichen Symposiums. Sie veranlasst trilaterale Forschungsvorhaben, erkundet Finanzierungsmöglichkeiten und kommuniziert das Ergebnis mit dem Wattenmeer-Ausschuss.
42. die zentrale Bedeutung des Trilateralen Monitoring- und Bewertungsprogramms (TMAP) erneut zu bestätigen, das, wie in der Erklärung von Schiermonnikoog festgelegt, zur Erfüllung der Anforderungen der relevanten EU-Richtlinien weiter überarbeitet wurde, als unverzichtbare Grundlage der gemeinsamen Zustandsbewertung und des erfolgreichen Managements des Wattenmeeres als ökologischer Einheit.

43. die Fortsetzung des TMAP erneut zu bestätigen, und gegebenenfalls Parameter zur Weiterentwicklung des TMAP aufzunehmen, um eine integrierte Bewertung aller relevanten EU-Richtlinien zu erleichtern und um neue Herausforderungen wie z. B. den Klimawandel und seine Auswirkungen besser überwachen zu können; außerdem eine langfristige Entwicklungsstrategie zu vereinbaren, um den Wert des TMAP für ein breiteres Spektrum von Interessengruppen zu erhöhen.

Wattenmeerforum

44. die Aktivitäten und Empfehlungen des Wattenmeerforums (WSF) zu nachhaltiger Entwicklung und Mitbestimmungsprozessen zu berücksichtigen, insbesondere im Hinblick auf
- die Entwicklung eines Katalogs von Nachhaltigkeitsindikatoren für die Region
 - die Weiterentwicklung des Integrierten Küstenzonenmanagement (IKZM) und der Raumordnung im Bereich des Meeres
 - künftige Entwicklungen im Bereich der Energieerzeugung im Wattenmeer und in der angrenzenden Region
 - das trilaterale Gänsemanagement
 - die Eintragung des niederländisch-deutschen Wattenmeeres als Welterbestätte
45. die weitere Zusammenarbeit mit dem Wattenmeerforum als unabhängiger Interessengruppenorganisation im Zeitraum 2011 bis 2013 mit dem Schwerpunkt auf der Erarbeitung gemeinsamer Projekte bezüglich integriertem Management und dem Schutz des Wattenmeeres zu unterstützen und den gegenseitigen Austausch von Informationen, Ideen und Visionen zu begrüßen sowie die Funktion als Plattform zur Entwicklung von Konfliktlösungen anzuerkennen.

Internationale Zusammenarbeit

46. das Ziel des OSPAR-Ministertreffens 2010, den Ökosystem-Ansatz für den Nordostatlantik weiterzuentwickeln, zu begrüßen, sowie seinen Beitrag zu einer weiteren Präzisierung der Definition eines guten Umweltzustandes im Rahmen der EU Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, da beide Aktivitäten für den Schutz des Wattenmeeres als weltweit größtes Wattenökosystem und Weltnaturerbegebiet enorm wichtig sind.
47. die Unterstützung dieser Aktivitäten anzubieten und die umfangreichen Erfahrungen der Wattenmeerstaaten mit integriertem Ökosystemmanagement und nachhaltiger Nutzung im grenzüberschreitenden Kontext beizutragen.
48. die Zusammenarbeit mit Korea im Rahmen der 2009 geschlossenen Vereinbarung (*Memorandum of Understanding*) fortzusetzen mit den Schwerpunkten Informationsaustausch und Kompetenzaufbau.
49. die bestehende Zusammenarbeit mit WWF WAMER zur nachhaltigen Entwicklung der westafrikanischen Ökoregion zu würdigen, die für die im Wattenmeer durchziehenden Zugvögel eine Schlüsselrolle spielt.
50. den Austausch von Informationen und Erfahrungen mit „Natural England“ über das Wattenmeer und The Wash/North Norfolk Coast im Rahmen der 1991 unterzeichneten Vereinbarung (*Memorandum of Intent*) fortzusetzen.

Kooperation 2010 – 2013

51. Deutschland zu danken, dass es für einen verlängerten Zeitraum den Vorsitz der Kooperation übernommen hat.
52. die Übernahme des Vorsitzes für die kommende Periode 2010 – 2013 durch Dänemark zu begrüßen.
53. die nächste trilaterale Regierungskonferenz zum Schutz des Wattenmeeres und die reguläre Sitzung des Trilateralen Wattenmeer-Rats im Jahr 2013 auf Einladung der dänischen Regierung abzuhalten.
54. das 13. Internationale Wissenschaftliche Wattenmeer-Symposium auf Einladung der niederländischen Regierung 2012 in den Niederlanden abzuhalten.

Unterschriften

Sylt, Deutschland, 18. März 2010

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Ursula Heinen-Esser, Parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Für die Regierung des Königreichs Dänemark

Karen Ellemann, Ministerin für Umwelt

Für die Regierung des Königreichs der Niederlande

Gerda Verburg, Ministerin für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität

The Dutch delegation with the Minister Gerda Verburg and her Senior Official Mr. Hendrik Oosterveld (3rd and 4th from right) (Photo: Kristine Jung).

Welcome address of Minister Gerda Verburg at the opening of the Sylt Conference (Photo: Martin Stock).

VERKLARING VAN SYLT

**Verklaring van de Ministerraad
van de 11^{de} Trilaterale Regeringsconferentie
over de Bescherming van de Waddenzee**

Westerland/Sylt, 18 maart 2010

Inhoudsopgave

Verklaring van Sylt

Bestuur Waddenzeesamenwerking	34
Werelderfgoed Waddenzee	34
Natuurbescherming en beheer	35
Duurzaam gebruik van de Waddenzee	35
Landschap en cultureel erfgoed	36
Klimaat, zeespiegelstijging en kustbescherming	36
Uitheimse soorten	37
Scheepvaart en scheepsveiligheid	37
Communicatie	38
Monitoring, beoordeling en wetenschappelijk onderzoek	38
Waddenzee forum	39
Internationale samenwerking	39
Samenwerking 2010 – 2013	40
Ondertekening	40

VERKLARING VAN SYLT

De **Ministers** van Nederland, Denemarken en Duitsland verantwoordelijk voor de bescherming van de Waddenzee en vertegenwoordigers van de respectievelijke regeringen in de **Trilaterale Regeringsraad voor de Waddenzee** over de bescherming van de Waddenzee op het eiland Sylt;

erkennen de positieve resultaten van de samenwerkingsevaluatie uitgevoerd sinds de Waddenzeeconferentie op Schiermonnikoog in 2005 en bevestigen dat de samenwerking een voortrekkersmodel is voor de bescherming en het beheer van een grensoverschrijdend ecosysteem van internationale betekenis en de noodzaak voor een blijvende effectieve samenwerking voor het behoud van de Waddenzee;

waarderen de vernieuwing van de Gezamenlijke Verklaring omtrent de bescherming van de Waddenzee (*Joint Declaration*) en de Bestuursregelingen (*Governance Arrangements*);

bevestigen opnieuw de doelstelling van de Gezamenlijke Verklaring van 2010 om de Waddenzee te beschermen en te beheren als een ecologische entiteit gedeeld door de drie landen volgens het grondbeginsel voor het natuurbeschermingsgebied (*Guiding Principle for the Nature Conservation Area*), nl. het voor zover mogelijk bereiken van een natuurlijk en duurzaam ecosysteem waarin natuurlijke processen ongestoord kunnen plaatsvinden. Dit alles in het besef dat dit alleen kan worden bereikt door samenwerking met de mensen die in het gebied wonen, werken en recreëren en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de bescherming van het gebied. De voorwaarden voor veiligheid en duurzame ontwikkeling moeten worden behouden;

verwelkomen met waardering de inschrijving van het Nederlands-Duitse deel van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van UNESCO en daarmee de wereldwijde erkenning van de bijzondere universele waarde ervan;

verwelkomen met waardering de aanwijzing van de Deense Waddenzee als nationaal park;

waarderen de steun en bijdrage van het Wadden Sea Forum en andere fora van belanghebbenden en de bredere maatschappij voor de bescherming en het duurzaam gebruik van de Waddenzee en het bevorderen van duurzame ontwikkeling;

erkennen de unieke status van de Waddenzee, met name in het Jaar van de Biodiversiteit 2010, en haar bijdrage aan zowel de biodiversiteitsdoelen van de Europese Unie als aan de doelen van het Biodiversiteitsverdrag;

verwelkomen het Quality Status Report van 2009 wat een breed overzicht geeft van de toestand van de Waddenzee en een waardevolle basis biedt voor het ontwikkelen van passend beleid en beheersinitiatieven;

erkennen de aanbevelingen van het 12e Internationale Wetenschappelijk Waddenzeesymposium voor het verder ontwikkelen van de bescherming en het beheer van de Waddenzee als ecologische entiteit;

erkennen de verbetering van het milieu en de natuurlijke toestand van de Waddenzee en de noodzaak te blijven handelen op specifieke terreinen om de toestand van de Waddenzee te verbeteren en de samenwerking uit te breiden voor de bescherming en het beheer van de Waddenzee als beschreven in het beleidsevaluatierapport (*Policy Assessment Report*);

erkennen het gedeelde landschappelijke en culturele erfgoed van het Waddengebied;
verwelkomen de internationale samenwerking, in het bijzonder met West-Afrika, Korea en Engeland (*The Wash/North Norfolk Coast*) ter bevordering van de internationale bescherming van getijdengebieden en hun biodiversiteit;
 zijn bezorgd over de mogelijke invloed van menselijk gebruik, invasieve uitheemse soorten en vooral de verandering van het klimaat;
 zijn vastbesloten deze uitdagingen aan te gaan en de Waddenzee te blijven beschermen en beheren voor de huidige en toekomstige generaties;
 En zijn daarom gezamenlijk van mening:

Bestuur Waddenzeesamenwerking

1. het Bestuur (*Wadden Sea Board*) te machtigen hun activiteiten als bestuurslichaam van de Samenwerking te starten, strategisch en gezamenlijk leiderschap te geven en te zorgen voor uitvoering en verantwoording door middel van behoorlijk bestuur en goede externe relaties en communicatie met alle belangrijke belanghebbenden in overeenstemming met Artikel 5 (2) van de *Joint Declaration*;
2. de bereidheid van belanghebbenden te verwelkomen om op te treden als adviseur van het Bestuur;

Werelderfgoed Waddenzee

3. de inschrijving van het Nederlands-Duitse deel van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst volgens natuurlijke criteria (viii), (ix) en (x) bij besluit van Werelderfgoedcomité van UNESCO tijdens de 33ste vergadering in Sevilla in juni 2009 te verwelkomen en te erkennen dat de Verklaring van bijzondere universele waarde (*Statement of Outstanding Universal Value*) aangenomen door de Werelderfgoedcomité en die de huidige regels en beheers- en nalevingsactiviteiten omvat waaraan de bescherming van de Waddenzee moet voldoen de basis vormt voor de bescherming en het beheer van het erfgoed in de toekomst in overeenstemming met Artikel 155 van de Operationele Richtlijnen.
4. af te spreken de komende periode voorbereidingen te treffen voor de mogelijke nominatie van het Deense deel van de Waddenzee in overeenstemming met de aanmoediging van het Werelderfgoedcomité en de nominatie van het Nationaal Park Waddenzee van Hamburg met inbegrip van kleine grensaanpassingen waar nodig en passend voor inschrijving ervan op de Werelderfgoedlijst om het bestaande erfgoed te complementeren.
5. het Bestuur opdracht te geven een algemene Ontwikkelingsstrategie voor Duurzaam Tourisme voor het Werelderfgoedgebied Waddenzee op te zetten en te organiseren om tegemoet te komen aan het verzoek van het Werelderfgoedcomité, het Nationaal Park Waddenzee van Hamburg en het Deens Nationaal Park hangende de formele goedkeuring door het komend Bestuur en als eerste stap een Communicatie en Marketing Programma voor de Waddenzee 2010-2013 goed te keuren.
6. nauwe samenwerking aan te gaan in het kader van de AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*) als verzocht door het Werelderfgoedcomité om de samenwerking met de relevante belanghebbenden inzake beheer en onderzoek van de Afrikaans-Eurazische vogeltrekroutes te bevorderen en te versterken en concrete samenwerking tot stand te brengen voor de bescherming en het beheer van trekvogels die van de Waddenzee afhankelijk zijn.

Natuurbescherming en beheer

7. het Wadden Sea Plan aan te nemen zoals uitgewerkt in overeenstemming met §6 van de Verklaring van Schiermonnikoog.
8. het brede spectrum aan harmonisatie te erkennen dat binnen de Trilaterale Samenwerking al is bereikt als ook de waarde die het toevoegt met name voor wat monitoring en beoordeling op geïntegreerd ecosysteemniveau betreft.
9. harmonisatie-inspanningen in de toekomst te richten op uitdagingen die hoge prioriteit hebben, zoals de verandering van het klimaat, invasieve uitheemse soorten en visserij bij de nationale implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de kaderrichtlijnen voor Water en Mariene Strategie.
10. de verdere ontwikkeling van integrale beoordelingen en verslaglegging in het kader van deze richtlijnen te steunen, waaronder het verkennen van de optie om een gemeenschappelijk, geïntegreerd Natura 2000 rapport voor de Waddenzee voor te bereiden.
11. de samenwerking met betrekking tot passende beoordelingen voortvloeiend uit de vereisten van de Habitatrichtlijn te vergroten en vooral ervaringen uit te wisselen omtrent de interpretatie en toepassing van gebiedsintegriteit, effecten in combinatie en compensatiemaatregelen.
12. het aanvangen van de nodige verdere ontwikkelingen van het Wadden Sea Plan tijdens het Deens Voorzitterschap te steunen, bijvoorbeeld bij de geharmoniseerde toepassing van Europese wetgeving en rekening te houden met de voorlopige aanbevelingen van de evaluatiestudie (*High Level Review*) over strategische elementen.
13. het Bestuur te machtigen een programma van projecten en maatregelen te ontwikkelen en aan te nemen voor de komende tijd om de implementatie en verdere ontwikkeling van het Wadden Sea Plan te steunen met het oog op versterking en waar nodig ook het herstel van het natuurlijk functioneren van de Waddenzee waarin de passende acties en activiteiten van deze Verklaring zijn verwerkt.
14. de Richtlijnen voor Ganzenbeheer in het Waddengebied als voorbereid onder leiding van het Wadden Sea Forum samen met de Trilaterale Samenwerking te verwelkomen en hun bereidheid te verklaren de ontwikkeling van een Ganzenbeheerplan te steunen in samenwerking met de relevante overheden om een evenwichtig beheer te bereiken om ganzen in het Waddengebied een plaats te geven.
15. de richtlijnen voor het vangen en uitzetten van zeehonden uit de Verklaring van Leeuwarden (§§60 en 61) opnieuw te bevestigen en het Bestuur opdracht te geven het Zeehondenbeheerplan dat dit jaar afloopt te updaten voor de periode 2011-2016 op basis van een evaluatie van het huidige plan.

Duurzaam gebruik van de Waddenzee

16. het concept 'duurzaam gebruik' zoals gedefinieerd in het Biodiversiteitsverdrag bij de bescherming en het behoud van de ecologische integriteit van het ecosysteem van de Waddenzee opnieuw te bevestigen waarmee blijvende economische welvaart en maatschappelijk welbevinden wordt ondersteund.
17. veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van duurzame visserij uit de afgelopen jaren met name met betrekking tot garnalen- en mosselvisserij te erkennen en het Bestuur te vragen voor de hele Waddenzee trilaterale beleidsprincipes te ontwikkelen voor een verdere ontwikkeling van duurzame visserij onder meer gericht op

de consequente implementatie van de Natura 2000 doelen in nauwe samenwerking met de visserijsector en NGO's die zich met natuur bezighouden.

Landschap en cultureel erfgoed

18. te erkennen dat er in het kader van het project LancewadPlan een uitgebreide conceptstrategie voor het cultuurlandschap is opgezet. Samenwerking op het gebied van landschap en cultureel erfgoed vindt voor een belangrijk deel plaats buiten het Samenwerkingsgebied, waaraan de regeringen van Nederland, Duitsland en Denemarken hun medewerking hebben toegezegd.
19. het Bestuur te verzoeken deze conceptstrategie te bespreken en te evalueren om samen met de relevante gebieden te besluiten of delen daarvan al dan niet door de Trilaterale Samenwerking kunnen worden geaccepteerd.
20. de bevoegde autoriteiten aan te moedigen de geaccepteerde delen te ontwikkelen tot trilateraal beleid op voorwaarde dat het de uitgangspunten en het beleid van het Wadden Sea Plan weergeeft.

Klimaat, zeespiegelstijging en kustbescherming

21. bezorgd dat de verandering van het klimaat en de gevolgen daarvan, zoals snellere stijging van de zeespiegel, hogere vloedgolven, hogere temperaturen en steeds toenemende sedimenttekorten invloed zullen hebben op de ecologie en het landschap van de Waddenzee en mogelijk de veiligheid van de bewoners in het gedrang kunnen brengen.
22. zich bewust van de lange tijdsduur van de processen en de bijbehorende reacties en dus ook van de urgente noodzaak de natuurlijke processen te versterken, mitigatieactiviteiten te blijven uitvoeren en concrete maatregelen te starten voor aanpassing aan de verwachte invloeden van klimaatverandering in het Waddengebied en de veiligheid van de bewoners van het gebied en de ecologische integriteit te garanderen.
23. zich bewust van het feit dat meer kennis nodig is voor aanpassings- en mitigatiemaatregelen en daardoor vastbesloten de trilaterale kennisstand te verbeteren en het Bestuur opdracht te geven om:
 - een trilaterale studie over duurzame oplossingen in gang te zetten om het verwachte tekort aan sediment weer in balans te brengen op basis van onderzoeksvragen opgesteld door de CPSL groep.
 - een project in gang te zetten voor het ontwikkelen van modellen voor ruimtelijke planning voor pilots in het Waddengebied met als doel een praktische methodologie te ontwikkelen voor ruimtelijke planning om de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden.
 - een werkgroep op te zetten die zich richt op het vergroten van het aanpassingsvermogen van het ecosysteem van de Waddenzee en het landschap aan de verandering van het klimaat, en die ook verantwoordelijk is voor de coördinatie en het toezicht op voornoemde studies.
24. de wereldwijde en nationale inspanningen om de oorzaken van klimaatverandering op gebiedsniveau terug te brengen te steunen, met name door een beroep te doen op lokale en regionale bevoegde overheden en belanghebbenden om te werken aan

het CO₂ neutraal maken van het Waddengebied in 2030 of eerder, en zich vooral te richten op de bedreigingen voor kustzones door de opwarming van de aarde en zeespiegelstijging.

Uitheimse soorten

25. de huidige internationale inspanningen om de introductie van uitheimse soorten te voorkomen en beheersbaar te houden te steunen onder meer door zo snel mogelijk, maar in geen geval later dan 2013, het in 2004 opgestelde Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten (*BWM Convention*) te ratificeren en het Bestuur opdracht te geven de mogelijkheid te onderzoeken voor deelname aan lopende ballastwaterprojecten die betrekking hebben op de Waddenzee (zoals het *Interreg Project North Sea Ballast Water Opportunity*).
26. het Bestuur opdracht te geven om in de periode tot aan de volgende Ministersconferentie een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen voor het aanpakken van de introductie van uitheimse soorten in de Waddenzee, ook rekening houdend met het verzoek van de Werelderfgoedcomite van UNESCO en het ballastwaterverdrag.

Scheepvaart en scheepsveiligheid

27. de vooruitgang te erkennen die is gemaakt in de verbetering van de scheepsveiligheid en het terugbrengen van milieueffecten van de scheepvaart sinds het IMO in 2002 de Waddenzee als *Particularly Sensitive Sea Area* (PSSA, bijzonder kwetsbaar zeegebied) heeft aangewezen en de verbeteringen die het gevolg zijn van de implementatie van de Verklaring van Schiermonnikoog.
28. alle inspanningen te verwelkomen om de uitstoot naar de lucht en vervuiling van het water in de scheepvaart en in de havens in het Waddengebied terug te brengen door bijvoorbeeld de introductie van milieuvriendelijke energie en logistieke infrastructuur (de *Clean Ship Approach*).
29. het belang van de scheepvaart voor het Waddengebied te onderkennen maar ook de noodzaak mensen meer bewust te maken van de Waddenzee als PSSA en van de inspanningen van het IMO en de EU om de scheepvaart veiliger te maken en de milieueffecten van de scheepvaart terug te brengen.
30. het verzamelen van de relevante scheepvaart- en milieugegevens voor de Waddenzee PSSA in het Trilaterale Monitorings- en Beoordelingsprogramma (TMAP) te coördineren en verwerken met inachtneming van de bestaande gegevensbestanden als SafeSeaNet om dubbel werk te voorkomen.
31. de bewustwording van en voorlichting over de Waddenzee als PSSA en andere relevante regelgeving te coördineren en te intensiveren voor schippers en andere relevante belanghebbenden.
32. binnen het bestaande kader van de DenGerNeth Overeenkomst de coördinatiemechanismen op te zetten voor kwesties die met de Waddenzee als PSSA te maken hebben.
33. de bevoegde autoriteiten aan te moedigen de gegevens over de Waddenzee als PSSA op kaarten aan te brengen.

34. de bewustwording van de scheepvaartgemeenschap omtrent het verlies van containers te vergroten en relevante studies over hoe verlies van containers kan worden voorkomen te ondersteunen.
35. de stappen en resultaten van het Brisk project (*Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea*) onder de Verklaring van HELCOM nauwgezet te volgen en de bevoegde autoriteiten aan te moedigen te overwegen de ervaringen en methodologische aanpak dienovereenkomstig over te dragen naar de Noordzee rekening houdend met de doelstellingen en eisen van de kaderrichtlijn Mariene Strategie.
36. het belang van de veiligheid voor schepen met betrekking tot alle offshore-activiteiten opnieuw te bevestigen. De veiligheid voor schepen in het Noordzeegebied moet op z'n minst op het huidige niveau blijven, en waar haalbaar verhoogd, ongeacht welke ontwikkeling aan offshore-activiteit zich ook mag voordoen.
37. het bestuur opdracht te geven het onderlinge verband en de mogelijke conflicten tussen de belangen van de scheepvaart en windenergieproductie in kaart te brengen en wat dat zou kunnen inhouden voor het ecosysteem van de Waddenzee.
38. het Bestuur opdracht te geven om het PSSA evaluatierapport en de verdere stappen ter implementatie met de relevante bevoegde autoriteiten te bespreken en een visie te ontwikkelen over de invloed van scheepvaart en scheepsveiligheid op de PSSA Waddenzee.

Communicatie

39. ervan overtuigd dat de perceptie van en de identificatie met de Waddenzee als gedeeld ecologisch en cultureel erfgoed een wezenlijke basis vormt voor het succes van lange termijn bescherming van de Waddenzee en dus de communicatie over de Trilaterale Waddenzee en de Samenwerking te versterken, vooral met betrekking tot het Werelderfgoedgebied en de Nationale Parken van Hamburg en Denemarken door een trilaterale communicatiestrategie te ontwikkelen, waaronder de activiteiten van de Waddenzeeschool (IWSS) zouden moeten vallen en op die manier het Waddenzeesecretariaat in staat te stellen deze taken te vervullen.

Monitoring, beoordeling en wetenschappelijk onderzoek

40. zich bewust van het feit dat een versnelling van wereldwijde verandering ongekende effecten heeft op de geomorfologie en biodiversiteit van het ecosysteem van de Waddenzee, en dat, om deze veranderingen het hoofd te bieden, een gezamenlijke en interdisciplinaire onderzoeksagenda noodzakelijk is om in een veranderende wereld de natuurlijke waarden te beschermen en duurzame gebruiksperspectieven te ontwikkelen.
41. het opzetten van een trilateraal onderzoeksplatform te steunen dat bij voorkeur rechtstreeks gelieerd is aan bestaande nationale netwerken. Het platform zal in overleg met het Bestuur een trilaterale agenda uitwerken voor beleidsrelevant onderzoek,

gebaseerd op het Quality Status Report en de uitkomst van het wetenschappelijk symposium, en trilaterale onderzoeksprojecten in gang zetten, financieringsmogelijkheden verkennen, en de uitkomst bekendmaken aan het Bestuur.

42. het centrale belang van het Trilaterale Monitorings- en Beoordelingsprogramma (TMAP) dat verder aangepast is om tegemoet te komen aan de voorwaarden van de desbetreffende EG Richtlijnen als bepaald in de Verklaring van Schiermonnikoog opnieuw te bevestigen als onontbeerlijke basis voor de gezamenlijke beoordeling van de toestand van de Waddenzee en een geslaagd beheer van de Waddenzee als ecologische entiteit.
43. de voortzetting van het TMAP opnieuw te bevestigen en waar nodig parameters op te nemen om het TMAP te ontwikkelen teneinde een geïntegreerde beoordeling voor alle relevante EG Richtlijnen mogelijk te maken en nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering en de invloed hiervan, beter te kunnen monitoren, en een ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn overeen te komen waarmee de waarde voor een bredere groep belanghebbenden wordt vergroot.

Waddenzee forum

44. rekening te houden met de activiteiten en aanbevelingen van het Wadden Sea Forum voor wat betreft duurzame ontwikkeling en inspraak met name op het gebied van
 - de ontwikkeling van een duurzaamheidsindicator voor het Waddenzeegebied
 - de verdere ontwikkeling van ICZM (*Integrated Coastal Zone Management*) en mariene ruimtelijke ordening
 - toekomstige ontwikkelingen in energieopwekking in en langs de Waddenzee
 - trilateraal ganzenbeheer
 - de inschrijving van het Nederlands-Duitse deel van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst.
45. de samenwerking met WSF als onafhankelijke belanghebbende partij in de periode 2011-2013 te ondersteunen met het oog op de uitwerking van gezamenlijke projecten met betrekking tot geïntegreerd beheer en de bescherming van de Waddenzee en de uitwisseling van informatie, ideeën en visies te verwelkomen, en de functie te erkennen om als platform op te treden voor het ontwikkelen van oplossingen in conflictsituaties.

Internationale samenwerking

46. het doel van de OSPAR Ministeriële Vergadering 2010 te verwelkomen om de ecosysteem benadering voor het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan verder te ontwikkelen, evenals de bijdrage van de Vergadering aan de nadere invulling van het *Good Environmental Status* (GES) concept uit de kaderrichtlijn voor Mariene Strategie, omdat beide activiteiten uiterst relevant zijn voor de bescherming van de Waddenzee, 's werelds grootste waddenecosysteem en Werelderfgoedgebied.
47. aan te bieden deze activiteiten te steunen door bij te dragen met de ruime ervaring van de Waddenzeelanden met geïntegreerd ecosysteembeheer en duurzaam menselijk gebruik over de grenzen heen.

48. de samenwerking met Korea in het kader van de *Memorandum of Understanding* uit 2009 voort te zetten, vooral wat betreft het uitwisselen van informatie en het opbouwen van capaciteit.
49. de samenwerking met WWF voor duurzame ontwikkeling van de West-Afrikaanse Mariene Ecoregio (WAMER) te erkennen, die een belangrijke rol speelt voor trekvogels die het Waddengebied aandoen.
50. de uitwisseling van informatie en ervaring tussen de Waddenzee en de *Wash North Norfolk Coast* met *Natural England* voort te zetten in het kader van het *Memorandum of Intent* uit 1991.

Samenwerking 2010 – 2013

51. Duitsland te bedanken voor haar langdurige voorzitterschap van de Samenwerking.
52. Denemarken als voorzitter te verwelkomen voor de komende periode 2010 – 2013.
53. de volgende Trilaterale Regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee en de reguliere vergadering van de Trilaterale Regeringsraad in 2013 te houden op uitnodiging van Denemarken.
54. Het 13de Internationale Wetenschappelijke Waddenzeesymposium 2012 in Nederland te houden op uitnodiging van de Nederlandse regering.

Ondertekening

Sylt, Duitsland, 18 maart 2010

Namens de regering van Bondsrepubliek Duitsland

Ursula Heinen-Esser, Parlementair-Staatssecretaris in het Ministerie van Milieu, Natuur-
bescherming en Nucleaire Veiligheid

Namens de regering van het Koninkrijk Denemarken

Karen Ellemann, Minister van Milieu

Namens de regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Gerda Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meeting of the Ministerial Council (Photo: Martin Stock).

The Danish delegation chaired by Minister Karen Ellemann (Photo: Kristine Jung).

SILD- DEKLARATIONEN

Det Trilaterale Vadehavsråd
11. Trilaterale Regeringskonference
om Vadehavets Beskyttelse

Westerland/Sild, 18. marts 2010

Sild-Deklarationen

Styring af Vadehavssamarbejdet _____	46
Vadehavet som Verdensarvsområde _____	46
Naturbevaring og forvaltning _____	47
Bæredygtig udnyttelse af Vadehavet _____	48
Landskab og kulturarv _____	48
Klima, havspejlsstigning og kystbeskyttelse _____	48
Invasive arter _____	49
Skibsfart og sejladsikkerhed _____	49
Kommunikation _____	50
Overvågning af forskning _____	50
Vadehavsforum _____	51
Internationalt samarbejde _____	51
Vadehavssamarbejdet 2010-13 _____	52
Underskrifter _____	52

SILD- DEKLARATIONEN

Vi, de ansvarlige ministre for Vadehavets beskyttelse i Nederlandene, Danmark og Tyskland, og som repræsenterer de tre regeringer i Det Trilaterale Vadehavsråd,

Anerkender de positive resultater af evalueringen af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, der har fundet sted siden regeringskonferencen om Vadehavet i 2005 på Schiermonnikoog. Resultaterne bekræfter dels, at Samarbejdet er banebrydende for beskyttelsen og forvaltningen af et grænseoverskridende økosystem af international betydning – og bekræfter dels behovet for et fortsat, effektivt vadehavssamarbejde for at bevare Vadehavet.

Værdsetter fornyelsen af "Fælleserklæringen om Vadehavets Beskyttelse" (1982) og af organiseringen af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.

Bekræfter, at formålet med "Fælleserklæringen 2010" for de tre lande fortsat er at beskytte og forvalte Vadehavet som én samlet økologisk enhed i overensstemmelse med Det Vejledende Princip for forvaltningen af Det Trilaterale Naturbeskyttelsesområde. Princippet er så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret. Dette gennemføres i erkendelse af, at det kun kan opnås i et samarbejde med de mennesker, der lever og arbejder i området, de der bruger området i fritiden – samt de der er villige til at bidrage til områdets beskyttelse. Sikkerheden for befolkningen og en bæredygtig udvikling skal opretholdes.

Hilser det meget velkomment, at det nederlandske og det tyske Vadehav er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste og dermed har opnået global anerkendelse for områdets enestående universelle værdi – samt at det danske Vadehav er blevet udpeget som nationalpark.

Værdsetter støtten og medvirken fra Vadehavsforum og andre fora – samt fra det øvrige samfund - i beskyttelsen og den bæredygtige udnyttelse af Vadehavet, og som dermed bidrager til at fremme den bæredygtige regionale udvikling.

Vedkender sig Vadehavets enestående status som naturområde, navnlig i relation til "Biodiversitetsåret 2010" – samt dets bidrag til EU's målsætninger for biodiversiteten og målsætningerne i Biodiversitetskonventionen.

Hilser rapporten om "Vadehavets miljøtilstand" fra 2009 **velkommen**. Den giver et omfattende indblik i Vadehavets natur- og miljøtilstand, og den tjener samtidig som et

værdifuldt udgangspunkt for at videreudvikle hensigtsmæssige politikområder og forvaltningsinitiativer.

Anerkender anbefalingerne fra det 12. Internationale Videnskabelige Vadehavssymposium om den fortsatte udvikling af beskyttelsen og forvaltningen af Vadehavet som én økologisk enhed.

Anerkender forbedringerne af Vadehavets miljø- og naturtilstand og behovet for en fortsat målrettet indsats med henblik på yderligere at forbedre denne tilstand. **Anerkender** endvidere behovet for at udvide samarbejdet om beskyttelsen og forvaltningen af Vadehavet, som det er skitseret i rapporten "Status over og anbefalinger til den fælles vadehavspolitik".

Anerkender de fælles landskabsværdier og kulturarven i Vadehavsregionen.

Hilser det internationale samarbejde **velkomment**, navnlig med Vestafrika, Sydkorea og med de engelske kystområder the Wash og North-Norfolk Coast for at fremme den internationale beskyttelse af tidevandsområder og disses biodiversitet.

Er bekymrede over de mulige påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, fra invasive og fremmede arter samt især fra klimaforandringerne.

Er fast besluttede på at imødegå disse udfordringer og fortsætte med at beskytte og forvalte Vadehavet til gavn for den nulevende og de kommende generationer.

Styring af Vadehavssamarbejdet

1. Bemyndiger vadehavsbestyrelsen, som ansvarligt organ for styringen af Samarbejdet, til at påbegynde sine aktiviteter, til at tilvejebringe et strategisk og kollektivt lederskab samt sikre ansvarlighed og resultater. Dette skal ske gennem god forvaltningspraksis, gode eksterne relationer samt kommunikation med alle væsentlige interessenter - i overensstemmelse med Fælleserklæringens artikel 5, stk. 2.
2. Vædsætter, at interesseorganisationer har indvilget i at fungere som rådgivere for bestyrelsen.

Vadehavet som Verdensarvsområde

3. Hilser det velkomment, at UNESCO's Verdensarvskomité på sit 33. møde i Sevilla i juni 2009 besluttede at optage det nederlandske og tyske Vadehav på verdensarvslisten i henhold til naturkriterierne (viii), (ix) og (x).
Anerkender samtidigt, at ledetråden for beskyttelsen af Vadehavet er komitéens erklæring om områdets enestående universelle betydning sammen med de eksisterende regler, forvaltningspraksis og håndhævelsesprocedurer. Erklæringen vil udgøre grundlaget for den fremtidige beskyttelse og forvaltning af det udpegede område i henhold til artikel 155 i UNESCO's "Operationelle retningslinjer".
4. Er enige om, at påbegynde en mulig indstilling af det danske Vadehav som verdensarvsområde i overensstemmelse med Verdensarvskomitéens opfordring i den kommende periode. Hertil kommer en indstilling af delstaten Hamburgs Nationalpark i Vadehavet som supplement til det nu udpegede område på verdensarvslisten. Beslutningen omfatter tillige mindre ændringer af den nuværende afgrænsning.
5. Anmoder bestyrelsen om at iværksætte og organisere udarbejdelsen af en overordnet udviklingsstrategi for en bæredygtig turisme (1) for verdensarvsområdet med henblik på at leve op til anmodningen fra Verdensarvskomitéen, (2) for delstaten Hamburgs Nationalpark i Vadehavet og (3) for den danske nationalpark i Vadehavet. Sidstnævnte

må afvente accept fra den kommende nationalparkbestyrelse. Som et første skridt vedtages et kommunikations- og marketingprogram for Vadehavet for årene 2010-13.

6. Vil indgå i et tæt samarbejde inden for "Aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske trækkende vandfugle" (AEWA) med de relevante stater. Dette skal ske for at fremme og forstærke forvaltningen og forskningen af de afrikansk-eurasiske trækruter efter anmodning fra Verdensarvskomitéen. Endvidere at indlede samarbejde om beskyttelse og forvaltning af de trækfugle, som er afhængige af Vadehavet.

Naturbevaring og forvaltning

7. Vedtager Vadehavsplanen 2010 som er udarbejdet i overensstemmelse med § 6 i Schiermonnikoog-deklarationen.
8. Anerkender den vidtgående harmonisering, der allerede har fundet sted inden for Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, og den merværdi, der er opnået, navnlig hvad angår overvågningen af et integreret økosystem.
9. Fokuserer de fremtidige bestræbelser på harmonisering med særlig vægt på f.eks. klimaforandringer, invasive arter, tilbagegange i fuglebestandene samt på fiskeriet - i forbindelse med den nationale implementering af fuglebeskyttelsesdirektivet, habitatdirektivet, vandrammedirektivet samt havstrategi-direktivet.
10. Støtter videreudviklingen af en højere grad af ensartethed i vurderinger og afrapporteringer inden for rammerne af disse direktiver; herunder at undersøge mulighederne for at udarbejde ét fælles EU Natura 2000-bidrag for Vadehavet.
11. Forstærker samarbejdet om analyser og vurderinger inden for rammerne af habitatdirektivet og navnlig udvekslingen af erfaringer vedrørende udlægninger af projekters og planers påvirkninger af områdets integritet samt iværksættelsen af kompenserende foranstaltninger.
12. Støtter påbegyndelsen af nødvendige udviklinger af Vadehavsplanen under det danske formandskab. Dette omfatter f.eks. indarbejdelse af en harmoniseret udmøntning af EU-lovgivningen under hensyntagen til de foreløbige anbefalinger i den eksterne evaluering ("*High Level Review*"), som omfatter de strategiske perspektiver.
13. Bemyndiger bestyrelsen til at udvikle og vedtage et program for projekter og foranstaltninger for den kommende periode med henblik på at styrke gennemførelsen og den videre udvikling af Vadehavsplanen. Hvor det skønnes påkrævet også at genoprette Vadehavets naturlige funktioner under passende inddragelse af beslutninger og aktiviteter indeholdt i denne deklaration.
14. Hilser de retningslinjer for gåseforvaltning i Vadehavsregionen velkommen, som er udarbejdet af Vadehavsforum i samarbejde med Det Trilaterale Vadehavssamarbejde. Erklærer sig villige til at støtte udarbejdelsen af en gåseforvaltningsplan i samarbejde med de relevante myndigheder - med henblik på en afbalanceret forvaltning, som sikrer opretholdelse af gåsebestande i Vadehavsregionen.
15. Stadfæster retningslinjerne i Leeuwarden-deklarationens §§ 60-61 om indfangning og genudsætning af sæler og anmoder samtidig bestyrelsen om at opdatere Den Trilaterale Sælforvaltningsplan - gældende for perioden 2011-2016. Dette skal ske på grundlag af en evaluering af den nuværende plan.

Bæredygtig udnyttelse af Vadehavet

16. Stadfæster princippet om en bæredygtig udnyttelse, som det er defineret i Biodiversitets-konventionen for (1) at beskytte og bevare Vadehavets økologiske integritet og (2) at sikre den økonomiske fremgang og befolkningens trivsel.
17. Anerkender de seneste års lovende udviklinger for at opnå et bæredygtigt fiskeri især af rejer og blåmuslinger. Bestyrelsen anmodes om at udarbejde trilaterale principper for et bæredygtigt fiskeri gældende for hele Vadehavet, som bl.a. tilsigter en ensartet gennemførelse af Natura 2000-målsætningerne. Dette skal ske i et tæt samarbejde med fiskerisektoren og naturbeskyttelsesorganisationerne.

Landskab og kulturarv

18. Anerkender det omfattende udkast til en strategi for Vadehavsregionens kulturlandskaber, som er blevet udarbejdet inden for rammerne af LancewadPlan-projektet. Samarbejdet om landskab og kulturarv foregår i vidt omfang uden for Det Trilaterale Samarbejdsområde, som regeringerne i Nederlandene, Tyskland og Danmark har erklæret at ville samarbejde inden for.
19. Anmoder bestyrelsen om at drøfte og evaluere strategiudkastet med henblik på sammen med de relevante myndigheder – at beslutte om dele af udkastet kan accepteres af Det Trilaterale Vadehavssamarbejde – eller ej.
20. Opfordrer de kompetente myndigheder til at udvikle de accepterede dele til en egentlig trilateral politik, forudsat at de afspejler principper og politikker i Vadehavsplanen.

Klima, havspejlsstigning og kystbeskyttelse

21. Er opmærksomme på, at klimaændringer og konsekvenser heraf – som f.eks. den accelererende havspejlsstigning, de højere stormfloder, de stigende temperaturer samt det voksende sedimentunderskud vil få konsekvenser for Vadehavets økologi og landskab og sandsynligvis også vil påvirke befolkningens sikkerhed.
22. Er bevidste om de lange reaktionstider i processerne, som skyldes klimaændringer. Er tillige bevidste om nødvendigheden af (1) at styrke de naturlige processer og iværksætte forbyggende foranstaltninger og (2) at tage konkrete skridt til at øge Vadehavsområdets tilpasning for at imødegå de forventede forandringer (3) at garantere befolkningens sikkerhed i Vadehavsregionen samt (4) at sikre den økologiske integritet.
23. Er bevidste om, at øget viden er nødvendig for at foretage disse tilpasninger og for at iværksætte forebyggende foranstaltninger. Er derfor fast besluttet på at forstærke den trilaterale viden og anmoder derfor bestyrelsen om:
 - At tage initiativ til en trilateral undersøgelse om bæredygtige løsninger for at opveje det forventede sedimentunderskud i Vadehavet – med udgangspunkt i de spørgsmål, som er rejst af den trilaterale arbejdsgruppe om "kystbeskyttelse og havspejlsstigning" (CPSL).

- At iværksætte et projekt om udvikling af en model for fysisk planlægning i pilotområder i Vadehavsregionen, som indeholder en anvendelig metodik, der lever op til klimaændringernes udfordringer.
 - At nedsætte en arbejdsgruppe, som skal fokusere på at øge økosystemets og landskabernes evne til at tilpasse sig klimaændringerne. Arbejdsgruppen skal samtidig være ansvarlig for koordination og overvågning af ovennævnte undersøgelse og projekt.
24. Støtter de globale og nationale bestræbelser på at mindske de regionale virkninger af klimaændringerne. Det sker især ved at opfordre lokale og regionale kompetente myndigheder og interessenter til at arbejde for at udvikle Vadehavsregionen til et CO₂-neutralt område inden 2030 - eller tidligere. Der skal navnlig fokuseres på de særlige trusler i kystområderne, som skyldes den globale opvarmning og den stigende vandstand i havene.

Invasive arter

25. Støtter de igangværende internationale bestræbelser på at forebygge og forvalte invasive arter ved bl.a. så hurtigt som muligt - men senest i 2013 - at ratificere Ballastkonventionen fra 2004. Desuden ved at anmode bestyrelsen om at undersøge muligheden for at blive involveret i igangværende projekter om ballastvand, som omfatter Vadehavet (f.eks. interreg-projektet "*North Sea Ballast Opportunity*").
26. Anmoder bestyrelsen om, indtil næste ordinære møde i Det Trilaterale Vadehavsråd, at udarbejde en fælles strategi for håndtering af invasive arter i Vadehavet. Denne strategi skal også tage hensyn til anmodningen fra UNESCO's Verdensarvskomité samt til Ballastkonventionen.

Skibsfart og sejladsikkerhed

27. Anerkender de fremskridt, der er opnået med hensyn til at forbedre sejladsikkerheden og mindske dens miljømæssige påvirkninger siden IMO's udpegning af Vadehavet som et "Særligt Følsomt Havområde" (PSSA) i 2002. Anerkender endvidere de forbedringer, som er sket ved gennemførelsen af Schiermonnikoog-deklarationen fra 2005.
28. Hilser skibsfartens og havnemyndighedernes bestræbelser velkommen, som reducerer luft- og havforureningen i Vadehavsregionen - f.eks. ved at introducere miljøvenlige energi- og transportformer ("*Clean Shipping Approach*").
29. Anerkender skibsfartens betydning for Vadehavsregionen, men også nødvendigheden af fortsat at udvikle bevidstheden om Vadehavets status som et "Særligt Følsomt Havområde". Hertil kommer de igangværende bestræbelser på - inden for IMO og EU - at forbedre sejladsikkerheden og mindske skibsfartens miljømæssige påvirkninger.
30. Vil koordinere og forvalte indsamling af relevante skibsfarts- og miljødata for PSSA-Vadehavet inden for det trilaterale overvågningsprogram (TMAP). For at undgå dobbeltarbejde tages hensyn til de eksisterende databaser så som "SafeSeaNet".
31. Vil koordinere og øge forståelsen for udpegningen og undervisningen af PSSA-Vadehavet samt andre relevante bestemmelser over for søfolk og relevante interessenter.

32. Vil etablere procedurer for koordination af spørgsmål i forbindelse med PSSA- Vadehavet inden for de eksisterende rammer af DenGerNeth-aftalen.
33. Opfordrer de kompetente myndigheder til at færdiggøre indtegningen af PSSA-Vadehavet på søkort.
34. Vil øge skibsfartens opmærksomhed på tab af containere og understøtte relevante studier om forebyggelse heraf.
35. Følger udviklinger og resultater i "BRISK-projektet" under HELCOM og opfordrer de kompetente myndigheder til at overveje at overføre erfaringer og metodevalg til Nordsøen under hensyntagen til formålene og bestemmelserne i EU's havstrategi-direktiv.
36. Bekræfter, at sejladsikkerheden er et vigtigt spørgsmål i forhold til enhver offshore-aktivitet. Sejladsikkerheden i Nordsøen bør (1) som minimum fastholdes på det nuværende niveau, uanset hvilken form for offshore-udvikling, der måtte finde sted og (2) om muligt skærpes.
37. Anmoder bestyrelsen om at evaluere sammenhængen og de sandsynlige konflikter mellem søfartens interesser og produktionen af vindenergi samt de mulige konsekvenser for Vadehavets økosystem.
38. Anmoder bestyrelsen om, sammen med de relevante myndigheder, at drøfte rapporten "Evaluering af PSSA-Vadehavet" og de videre skridt i forhold til dens anbefalinger. Desuden at udarbejde en vision for skibsfartens påvirkninger og sejladsikkerheden inden for PSSA-Vadehavet.

Kommunikation

39. Er overbeviste om, at opfattelsen og erkendelsen af Vadehavet som én fælles økologisk enhed og med en fælles kulturarv udgør et vigtigt grundlag for en vellykket og langsigtet beskyttelse af Vadehavet. Derfor skal kommunikationen om det internationale Vadehav og Det Trilaterale Vadehavssamarbejde forstærkes, navnlig med hensyn til Verdensarven og nationalparkerne i Danmark og i delstaten Hamburg. Det skal ske ved at udvikle en trilateral kommunikationsstrategi, som også bør omfatte Den Internationale Vadehavsskoles aktiviteter. Det skal samtidig gøres muligt for Det Fælles Vadehavssekretariat at udføre disse opgaver.

Overvågning og forskning

40. Er bevidste om, at de hastigt stigende, globale forandringer medfører hidtil usete påvirkninger af landskaberne og biodiversiteten i Vadehavets økosystem. For at håndtere disse forandringer er der behov for en fælles strategi for tværfaglig forskning med henblik på at beskytte de naturlige værdier og på at udvikle perspektiver for en bæredygtig anvendelse.
41. Støtter oprettelsen af et trilateralt forskningsforum, fortrinsvis med direkte tilknytning til eksisterende nationale netværk. Forummet skal i samarbejde med bestyrelsen udarbejde en trilateral dagsorden for relevant forskning, som skal udgøre grundlaget for den kommende vadehavspolitik. Det skal ske med udgangspunkt i statusrapporten om "Vadehavets miljøtilstand 2010" (QSR) og resultaterne fra det videnskabelige

symposium i 2009. Desuden skal forummet iværksætte og rådgive om trilaterale forskningsprojekter og undersøge mulighederne for finansiering – samt underrette Vadehavsbestyrelsen.

42. Genbekræfter den centrale betydning af Det Trilaterale Overvågningsprogram (TMAP), som er yderligere revideret for at leve op til kravene i de relevante EU-direktiver, som det blev præciseret i Schiermonnikoog-deklarationen. Heri er TMAP fremhævet som et uundværligt grundlag for den fælles analyse og vurdering af Vadehavets natur- og miljøtilstand og for en vellykket forvaltning af Vadehavet som én samlet økologisk enhed.
43. Genbekræfter fortsættelsen af TMAP og vil indarbejde parametre til at udvikle TMAP for – om nødvendigt (1) at imødekomme en integreret vurdering af natur- og miljøtilstanden på tværs af de relevante EU-direktiver og for (2) at sikre en forbedret overvågning i forbindelse med f.eks. klimaændringerne og følgevirkningerne heraf. Aftaler desuden en langsigtet strategi for at øge kendskabet til TMAP i forhold til en bredere kreds af interessenter.

Vadehavsforum

44. Tager Vadehavsforums aktiviteter og anbefalinger i betragtning vedrørende en bæredygtig udvikling, især med hensyn til:
 - Udviklingen af bæredygtige indikatorer for Vadehavsregionen.
 - Videreudviklingen af en integreret kystzoneforvaltning (ICZM) og den fysiske havplanlægning.
 - Udviklingen af de fremtidige energiproducerende anlæg i Vadehavsregionen.
 - Udviklingen af en trilateral gåseforvaltning.
 - Indskrivningen af det tysk-nederlandske vadehav som verdensarvsområde
45. Støtter samarbejdet med Vadehavsforum som en uafhængig interesseorganisation for perioden 2011-13 – med fokus på udarbejdelsen af fælles projekter omfattende integreret forvaltning og beskyttelse af Vadehavet. Hilser den gensidige udveksling af informationer, ideer og visioner velkommen – og anerkender samtidig forummet som platform for konflikthåndtering.

Internationalt samarbejde

46. Hilser målsætningen fra OSPAR-ministermødet i 2010 velkommen, som er (1) at videreudvikle forvaltningen af det nordøstlige Atlanterhav med udgangspunkt i økosystemets tarv, og (2) at fremme bidraget til opnåelse af "god økologisk status" i henhold til havstrategi-direktivet. Begge aktiviteter er yderst relevante for beskyttelsen af Vadehavet, som er verdens største økosystem af tidevandsflader – og delvist verdensarvsområde.
47. Tilbyder, at støtte disse aktiviteter ved at bidrage med vadehavslanternes store erfaring inden for integreret økosystemforvaltning og bæredygtig udnyttelse i et grænseoverskridende kystområde.

48. Fortsætter samarbejdet med Sydkorea inden for rammerne af hensigtserklæringen mellem parterne fra 2009 – med særlig vægt på udveksling af informationer samt opbygning og udvikling af særlige forvaltningskompetencer og færdigheder.
49. Anerkender det igangværende samarbejde med WWF-WAMER om en bæredygtig udvikling af Den Vestafrikanske Økoregion, som spiller en central rolle for de trækfugle, der passerer gennem Vadehavet.
50. Fortsætter udvekslingen af informationer og erfaringer om Vadehavet og de engelske kystområder "the Wash" og "North Norfolk Coast" med organisationen Natural England inden for rammerne af hensigtserklæringen fra 1991.

Vadehavssamarbejdet 2010–13

51. Takker Tyskland for at have varetaget formandskabet for Samarbejdet i en forlænget periode.
52. Hilser Danmark velkommen som formand for perioden 2010–2013.
53. Afholder den næste trilaterale regeringskonference om Vadehavets beskyttelse og det ordinære møde i Det Trilaterale Vadehavsråd i 2013 – efter indbydelse fra den danske regering.
54. Afholder det 13. Internationale Videnskabelige Vadehavssymposium i 2012 i Nederlandene – efter indbydelse fra den nederlandske regering.

Underskrifter

Sild, Tyskland, den 18. marts 2010

På vegne af regeringen i Forbundsrepublikken Tyskland
Ursula Heinen-Esser, Parlamentarisk Statssekretær

På vegne af regeringen i Kongeriget Danmark
Karen Ellemann, Miljøminister

På vegne af regeringen i Kongeriget Nederlandene
Gerda Verburg, Minister for Landbrug, Naturbeskyttelse og Fødevarekvalitet

The conference excursion "Through the Wadden Sea Plan" - a walk to the ultimate summit
(Photo: Martin Stock).

2010 JOINT DECLARATION ON THE PROTECTION OF THE WADDEN SEA

Working together to meet present
and future challenges

Westerland/Sylt, 17 March 2010

Contents

1. Geographical Area of Cooperation	58
2. Guiding Principle and Vision	59
3. Objectives for the Cooperation	59
4. Areas of Cooperation	60
5. Institutional and Financial Arrangements	60
Annex 1 Wadden Sea Area and Nature Conservation Area	63
Annex 2 Cultural Entities	65

2010 JOINT DECLARATION ON THE PROTECTION OF THE WADDEN SEA

Working together to meet present
and future challenges

THE GOVERNMENTS of the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands:

REALISE that the Wadden Sea, encompassing the coastal zone from Den Helder in the Netherlands to Blåvands Huk in Denmark, is an exceptional ecosystem of world importance, and also together with its cultural landscapes, is a shared responsibility of the three countries;

RECALL their Joint Declaration in 1982 to cooperate on the Protection of the Wadden Sea, and the many achievements of their cooperation and in particular the high level of nature protection and wise management unprecedented throughout Europe for a transboundary wetland especially with regard to legal protection, harmonised targets, common policy and management, integrated monitoring and assessment procedures and involvement of civil society;

CONSCIOUS that the precious ecosystem of the Wadden Sea and its remarkable biodiversity deserves world class conservation measures;

CONSCIOUS ALSO of the unique landscape and cultural heritage of the Wadden Sea, which complements the natural heritage, and on which an extensive cooperation has developed;

REALISE that the Wadden Sea is an area where people live, work and recreate and whose interests and benefits are an integrated part of our common policy;

RECOGNISE that the safety of inhabitants from flooding must be secured through appropriate coastal defences;

NOTE that since their 1982 Joint Declaration the Wadden Sea has benefited from a comprehensive national and international nature conservation regime, including protection under European legislation, in particular the Birds and Habitats Directives and the Water

Framework Directive and that there is a need to further coordinate and harmonise their efforts to ensure effective and consistent implementation of these obligations;

ACKNOWLEDGE the progress which has been made on other issues related to the protection of the Wadden Sea including the designation of a number of National Parks and Biosphere Reserves, education and the sustainable development of the Wadden Sea Region, and the designation by the International Maritime Organization (IMO) as a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) because of its vulnerability to damage by international maritime activities;

AWARE of the many present and future challenges to the protection, restoration and sustainable use of the Wadden Sea, in particular the long term impacts of pollution, climate change and sea level rise and the loss of biodiversity and of the necessity of raising awareness for these challenges on the basis of this declaration;

CONCERNED to ensure that further progress is made in restoring the natural ecosystem functions, improving water quality, integrating cultural and landscape heritage, and reducing the negative environmental impacts of developments;

RECOGNISE the need to continue to enhance their efforts to protect and conserve the Wadden Sea as an ecological entity and its landscapes and cultural heritage and to promote Integrated Coastal Zone Management;

RECOGNISE ALSO the essential need for active support and involvement of all relevant stakeholders in the future protection and management of the area;

REAFFIRM their intention to consolidate the existing cooperation between the States in consultation with the other governmental bodies involved, and to continue to manage the Wadden Sea as a single ecological entity for its natural, landscape and cultural heritage values, for the benefit of present and future generations.

SHARE THE VIEW ON THE FOLLOWING

1. Geographical Area of Cooperation

1.1 The participating Governments have previously identified a Wadden Sea Cooperation Area and within this a Nature Conservation Area as the geographical basis of their Cooperation:

The Wadden Sea Cooperation Area in short 'Wadden Sea Area':

- the area seaward of the main dike, or where the main dike is absent, the spring-high-tide waterline, and in the rivers, the brackish water limit;
- an offshore zone 3 nautical miles from the baseline as fixed nationally or where the Nature Conservation Area exceeds the 3 nautical mile, the offshore boundaries of the Nature Conservation Area;
- corresponding inland areas to the designated Ramsar and/or EC Bird Directive areas being the adjacent inland marsh areas of the Danish Wadden Sea Region designated as international nature protection areas and the Bird Directive Areas of Schleswig-Holstein adjacent to the Nature Conservation Area;
- the islands.

The 'Nature Conservation Area':

- In the Netherlands, the areas under the Key Planning Decision Wadden Sea;
- In Germany, the Wadden Sea national parks and the protected areas under the Nature Conservation Acts seaward of the main dike and the brackish water limit;
- In Denmark, the Wildlife and Nature Reserve Wadden Sea.

1.2 The current extent of the Wadden Sea Area and the Nature Conservation Area are shown in Annex 1 to this Declaration and this may be amended from time to time by the responsible authorities.

- 1.3 The protection and management of the Wadden Sea Area and the Nature Conservation Area require consideration of impacts which may arise outside these areas and these should be addressed as necessary.
- 1.4 For the specific purposes of cooperation on landscape and cultural heritage the Wadden Sea Area, and an area beyond, has been identified to include the main cultural entities and is shown in Annex 2 to this Declaration. Activities on landscape and cultural heritage should be carried out by, or in close cooperation with all relevant administrative levels and with support of the people living and working in the region.

2. Guiding Principle and Vision

- 2.1 The participating Governments reconfirm the guiding principle for the Nature Conservation Area:

To achieve, as far as possible, a natural and sustainable ecosystem in which natural processes proceed in an undisturbed way.

The principle aims at:

 - I. maintaining the water movements and the attendant geomorphological and pedological processes;
 - II. improving the quality of water, sediment and air;
 - III. safeguarding and optimizing the conditions for flora and fauna including:
 - a) preservation of the Wadden Sea as a nursery area for North Sea fish;
 - b) conservation of the feeding, breeding and roosting areas of birds, and the birth and resting areas of seals as well as the prevention of disturbances in those areas;
 - c) conservation of salt marshes and dunes;
 - IV. maintaining the scenic qualities of the landscape, in particular the variety of landscape types and the specific features of the wide, open scenery including the perception of nature and landscape.
- 2.2 Recognising the fundamental nature of the guiding principle the participating Governments have developed a vision for the Wadden Sea:

The Wadden Sea is a unique, natural and dynamic ecosystem with characteristic biodiversity, vast open landscapes and rich cultural heritage, enjoyed by all, and delivering benefits in a sustainable way to present and future generations.
- 2.3 In the measures they take the participating Governments will allow themselves to be guided by the Precautionary Principle and Article 6 of the Habitats Directive.

3. Objectives for the Cooperation

- 3.1 The participating Governments aim to achieve:
 - a) A natural ecosystem, its functions and characteristic biodiversity.
 - b) Adaptability to climate change and other impacts.
 - c) Maintenance of the landscape and cultural heritage.
 - d) Sustainable use as defined by the Convention on Biological Diversity and as referred to in the Habitats Directive.
 - e) Public support for the protection of the Wadden Sea.

- 3.2 The participating Governments share the view that unreasonable impairment of the interests of the local population and its traditional uses in the Wadden Sea Area have to be avoided and that any user interests have to be weighed on a fair and equitable basis in the light of the purpose of protection in general, and the particular case concerned.

4. Areas of Cooperation

The participating Governments will pursue these objectives through:

- a) The development and implementation of plans, policies and projects to maintain and enhance the natural values, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea.
- b) Coordinated and consistent management, including the production and implementation of a periodically updated Wadden Sea Plan as a joint management plan to address the requirements of EC Directives and other future needs.
- c) Applying the concept of Integrated Coastal Zone Management.
- d) Contributing to secure sustainable development possibilities for the Wadden Sea taking account of the natural and cultural values.
- e) Coordinating and commissioning research and monitoring to improve understanding of the Wadden Sea ecosystem and changes to it.
- f) Providing further opportunities for the public, with a specific focus on young people, to learn about, enjoy and experience the Wadden Sea, including the cross border context.
- g) Involving all relevant stakeholders and considering their concerns in an adequate manner.
- h) Intensifying international cooperation in relevant fields.
- i) Raising the international profile of the Wadden Sea.

5. Institutional and Financial Arrangements

- 5.1 The participating Governments will, in order to modernize the organisational structure of the Cooperation, establish a Trilateral Wadden Sea Governmental Council, composed of the responsible ministers of the participating Governments to oversee the Cooperation, provide political leadership and strategic guidance.
- 5.2 They will also establish a Wadden Sea Board as the governing body of the Trilateral Wadden Sea Cooperation to be responsible for the implementation of the Joint Declaration and other Council decisions, preparation, adoption and implementation of the Strategy of the Cooperation, trilateral measures and activities, monitoring performance and accountability, and for ensuring strong relations with key stakeholders.
- 5.3 The Board will adopt rules of procedure and financial regulations for the organisation and management of its activities, and in particular:
 - a) Each of the participating national Governments will continue to fund one third of the costs of the Secretariat.
 - b) Projects may be funded on a unilateral, bilateral or trilateral basis.
 - c) Other sources of funding will be pursued as necessary and the appropriate arrangements established to manage such funds.

- 5.4 The Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) will be supervised by the Board, and will support the Council and the Board and the implementation of the policies and projects agreed by them in accordance with the Administrative Agreement on a Common Secretariat for the Cooperation on the Protection of the Wadden Sea.

This Declaration supersedes the original 'Joint Declaration on the Protection of the Wadden Sea' signed in 1982.

Signed in English this 17 March 2010 in four original copies each being authentic, of which one is deposited at the Common Wadden Sea Secretariat.

For the Government of the Kingdom of Denmark

Karen Ellemann, Minister for the Environment

For the Government of the Federal Republic of Germany

Ursula Heinen-Esser, Parliamentary State Secretary

For the Government of the Kingdom of The Netherlands

Gerda Verburg, Minister of Agriculture, Nature and Food Quality

ANNEX 1

Wadden Sea Area and Nature Conservation Area

List of Acronyms and Glossary

AEWA	Agreement on the Conservation of African-Eurasian Waterbirds
BRISK	Sub-regional risk of spill of oil and hazardous substances in the Baltic Sea
BWM	Ballast Water Management
CBD	Convention on Biological Diversity
CPSL	Trilateral Working Group on Coastal Protection and Sea Level Rise
CWSS	Common Wadden Sea Secretariat
DenGerNeth	Joint maritime contingency plan to combat marine pollution by oil or other harmful substances in Denmark, Germany and the Netherlands.
EC	European Commission
EU	European Union
HELCOM	Helsinki Commission
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IMO	International Maritime Organization
IWSS	International Wadden Sea School
NGO	Non-governmental organization
OSPAR	Oslo and Paris Convention
PSSA	Particularly Sensitive Sea Area
QSR	Quality Status Report
SafeSeaNet	European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities
TMAP	Trilateral Monitoring and Assessment Program
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WAMER	West African Marine Eco-Region
WSF	Wadden Sea Forum
WSP	Trilateral Wadden Sea Plan
WWF	World Wide Fund for Nature

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

MILJØMINISTERIET

Skov- og Naturstyrelsen